

الآليات القانونية والتقنية للتحويل بالإجراءات الى الرقمية في فقه الشريعة الاسلامية

اعداد/

د.أمل فوزى أحمد

دكتوراه في القانون / كلية الحقوق / جامعة عين شمس
رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان

2022

مقدمة

لا يكفي لتحقيق العدالة حسن تنظيم القضاء ، ووجود قاض عادل يحل خلافات الناس ، ويلتزم الشريعة الاسلامية ، ويحترم المبادئ الاجرائية الأساسية في عمله ، وإنما يجب أن تكون الاجراءات المتبعة في نظر القضية بسيطة وسريعة، حتى يحصل صاحب الحق على حقه في أسرع وقت وبأقل تكلفة ومشقة، حتى لا يشعر بالظلم ، خاصة مع تزايد عدد المحاكم وأنواعها ، وتضخم القوانين – الموضوعية والاجرائية- وتعدد النصوص التي تنظم الحقوق وإجراءات التقاضي ، وذلك مع التزايد في اعداد القضايا والمنازعات وتعقدتها ، خاصة الهامة منها. وإذا كانت مشكلة بطء الاجراءات وتعقدتها لم تكن قائمة في عصور الاسلام الأولى ، نظراً لقلّة عدد القضايا وعدم تعسف الناس في ادعاءاتهم حيث كان يغلب على علاقاتهم احترام الالتزامات والعهود ومراعاة الجانب الخلقى واحترام احكام الشريعة وحيث كان القاضى يعقد مجلسه في أى مكان ، في المسجد أو في بيته – دون تعقيدات أو عرائض أو مذكرات أو دفع أو محضرين أو محامين أو اعلانات معقدة ، وكانت القواعد التي يطبقها محددة وواضحة وكان يستشير فيها اهل العلم.

■ مشكلة البحث :

لم تظهر بقوة مشكلة تعقد اجراءات التقاضى وصعوبتها وتكليفها سابقا إلا أن الوضع اختلف الآن، خاصة مع تغير طبائع الناس وكلما ضاقت دائرة الاخلاق اتسعت دائرة القانون. ولما كانت هذه المشكلة تعاني منها مختلف الدول الاسلامية – خاصة كثيرة العدد قليلة الامكانيات – وأصبحت تهدد حقوق المتقاضين وتحدد العدالة وهو ما من شأنه أن يشعرهم بالظلم ويهدد الأمن والاستقرار . لذلك بدأت الدول تتجه إلى إيجاد حلول لمشكلة بطء التقاضى – وتأخر العدالة وصعوبة الحصول عليها . وبلاستفادة من تجارب مختلف الدول – وبالذات الدول المتقدمة (علمياً) – أصبح من الضروري الاستعانة بالوسائل الرقمية الحديثة في التقاضى .

أهداف البحث:

1. الوقوف علي المبادئ الإجرائية، وأهمية تخصص القضاة في فقه الشريعة الاسلامية .
2. معرفة الآليات القانونية والتقنية للتحويل بالاجراءات إلى الرقمية .
3. معرفة موقف النظم القضائية بالدول الاسلامية من نظام التحويل بالإجراءات الى الرقمية .

■ منهج البحث:

سوف نستخدم في هذه الورقة البحثية المنهج التحليلي والتأصيلي لعرض مسائله وطرح المعالجات والحلول بالنظم القضائية .

■ خطة البحث :

المبحث الاول : المبادئ الإجرائية وتخصص القضاة في فقه الشريعة الاسلامية

المبحث الثاني : الآليات القانونية والتقنية للتحويل بالاجراءات إلى الرقمية

المبحث الثالث : التحويل بالإجراءات إلى الرقمية بالنظم القضائية

المبحث الاول

المبادئ الإجرائية وتخصص القضاة في فقه الشريعة الاسلامية

اولاً: المبادئ الاجرائية في ضوء الفقه الإسلامي¹

تحكم المبادئ الاجرائية - التي تساهم في تحقيق العدالة الاجرائية - عمل القضاة . وقد كان القضاء في صدر الاسلام يتولاه الحاكم أو الخليفة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قاض في الاسلام ، فكان يفصل بين المسلمين في جميع نوازلهم ويقيم الحدود على المذنبين بمقتضى القرآن الكريم والوحى والاجتهاد والإلهام الرباني ، قال تعالى (فاحكم بينهم بما انزل الله) . وكثيراً ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستأنس برأى الصحابة ، فقد كانوا اشبه بالمستشارين في العصر الحديث . وكان نظام القضاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الشكل المعروف الآن ، إذ كانت سماته تتجلى في أن يُسأل في أمر من أمور الناس فيجيب على المسألة وفقاً لما يوحى به إليه . وكان طريق القضاء سهلاً وبسيطاً يتناسب والبداءة التي كانت سمة ذلك العصر ، فلا كتابة ولا محضرون ولا اعلانات ولا مذكرات ولا دفع ولا معارضات ولا استئنافات ، بل كان الخصوم يرتضون حكم الرسول ويتخذونه طوعاً ، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الميل إلى اصلاح ذات البين ، فقد كان يقول "ردوا الخصوم كي يصطلحوا" وتولى القضاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون وكان نظام القضاء عندهم متمثلاً في الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله، سائرين في ذلك على نفس المنوال ومهتدين بهدى الرسول الكريم. ولما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية وتعددت امورها السياسية والدولية اعطى ولاة الامصار حق استقضاء القضاء وتوليتهم دون الخليفة . وسار القضاة في عهد بني امية على طريق الخلفاء الراشدين من استنباط الاحكام من الكتاب والسنة والإجماع ، وكان القضاة يجتهدون برأيهم . وفي العصر العباسي اتسعت الحضارة الاسلامية وانتشر الاسلام شرقاً وغرباً وتفرق حفاظ الشريعة ورواها في الامصار، واقتضى العمران وتشعب المعاملات لدى الامم التي دخلت في الاسلام اتساع دائرة القضاء. وسار القضاة في الامصار على نهج السابقين، من الاحتكام للقرآن والسنة والإجماع ثم الاجتهاد.

وقد حرص الحكام والولاة على اختيار أصلح الناس لتولى القضاء ، باعتبار أن القضاء امانة يجب أن يتولاها الاكفاء والأصلح دون توريث . ويجب أن تتوافر في القاضى شروط انعقاد الولاية ، ولعل أهمها العدالة - فلا تصح ولاية الظالم وإن عين غير العدل وجب عزله ، اما ولاية الفاسق ففيها خلاف . كذلك يجب توافر العلم في القاضى ، فلا تصح ولاية الجاهل - وإن كان القاضى مجتهداً فإنه يقضى بالراجح عنده وإن كان مقلداً جاز له أن يحكم بالمشهور من مذهبه وإن لم يكن راجحاً عنده . اما اتباع الهوى في الحكم فحرام ، ولا يشترط أن يبلغ القاضى مرحلة الاجتهاد . ولقد عظم الاسلام منصب القضاء ، ففي الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه اولهم الامام العادل ، وقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة - قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين إذا اعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وإذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم. ولكن في نفس الوقت حذر الاسلام من تولى القضاء ، فقد قال صلى الله عليه وسلم من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين ، فهذا الحديث الشريف فيه تحذير من القضاء من الظلم ويعتبر في نفس الوقت دليلاً على شرف القضاء وعظيم منزلته وان المتولى له مجاهد لنفسه وهواه وهو دليل على فضيلة من قضى بالحق ، وقد كان على بن ابي طالب ومعاذ بن جبل قاضيان ، فالتحذير عن الظلم لا عن القضاء ، فالجور في الأحكام واتباع الهوى فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر . وحديث القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فيقصد بالقاضيان اللذين في النار الجائر العالم والجاهل اما المجتهد فله اجران . وقال عبد الله بن مسعود لأن

¹ أ.د. أحمد عوض هندی ، ورقة عمل قدمت لمؤتمر "الفقه الإسلامي: المشترك الإنساني والمصالح" (تطور العلوم الفقهية - فقه رؤية العالم والعيش فيه

اقضى يوماً أحب إلى من عبادة سبعين عاماً. وقد حرص القضاة ، طوال العصور الإسلامية، على تحقيق العدل بين الناس، بقمع الظالم ونصر المظلوم وقطع الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استجابة لقوله تعالى ” أن الله يأمركم أن تؤادوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” وقوله ” أن الله يأمر بالعدل والإحسان ” وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (أن الله مع القاضى ما لم يجز ، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان) وقوله عليه الصلاة والسلام (من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه فلم يقض بينهما بالحق فعليه لعنة الله) وقوله (عدل ساعة في حكومة- أي في حكم- خير من عبادة ستين سنة) وقال كذلك (أن اعنى الناس على الله وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله رجل ولاه الله من أمر أمة محمد شيئاً ثم لم يعدل بينهم). وحتى يحصل صاحب الحق على حقه ، ويتحقق العدل ، يجب على القاضى ، وهو ينظر فى الخصومات ، أن يتمسك بمبادئ العدالة الاجرائية - المساواة والمواجهة وحق الدفاع والعلانية والتقاضى على درجتين - ولقد أكد الفقه الإسلامى على ذلك سواء فقه أهل السنة (المالكية ، الحنفية ، الشافعية ، الحنابلة) أو فقه الشيعة (الامامية والزيدية والاباضية) ، وحرص القضاة، منذ فجر الاسلام على هذه المبادئ الأساسية فى التقاضى التى نعرض لها الآن.

1 - مبدأ المساواة فى الفقه الإسلامى¹:

القضاء - الذى هو اخبار عن حكم شرعى على سبيل الإلزام - حرص على احترام مبدأ المساواة ، ففى رسالة القضاء لعمر بن الخطاب إلى قاضيه ابى موسى الأشعري (وأسو بين الناس فى مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يئأس الضيف من عدلك ولا يطمع الشريف فى ضعفك) . فعلى القاضى إذا حضر الخصمان بين يديه أن يسوى بينهما فى النظر اليهما والتكلم معهما ، ما لم يتعد احدهما فلا بأس أن يسوء نظره إليه تأديباً له ويرفع صوته عليه لما صدر منه من اللدد ، وليقعد الخصمان بين يديه ضعيفين كانا أو قويين أو ضعيف مع قوى ولا يقرب احدهما إليه ولا يقبل عليه دون خصمه ولا يميل إلى احدهما بالسلام فيخصه به ولا بالترحيب ولا يرفع مجلسه ولا يسأل احدهما عن حاله ولا عن خبره ولا عن شيء من اموره ولا يسارر احدهما فى السر ، فيجب على القاضى أن يسوى دائماً بين الخصمين ولو كان احدهما ذمياً.

من ذلك نجد حرص الفقه الاسلامى على وجوب مراعاة القاضى لمبدأ المساواة بين الخصمين : فى الجلوس والإقبال والإشارة والنظر ، لا فرق فى ذلك بين الكبير والصغير والخليفة والرعية والدنى والشريف والأب والأبن والمسلم والذمى والكافر . ويتمتع على القاضى مسارة أحد الخصمين والقيام له والضحك فى وجهه وضيافته إلا إذا كان معه خصمه، ولا يكلم احدهما بلغة لا يفهمها الآخر، ولا يخلو القاضى بأحد الخصمين فى منزله، ولا يضيف أحد الخصمين إلا أن يكون خصمه الآخر معه ، وبالجملة لا يفعل مع احدهما فعلاً يتهم به ويكسر قلب الآخر حتى لا يقوى على القيام بججه . وعلى القاضى أن يسمع الخصمين معاً ، وأن يأمر كاتبه أن يكتب كلام الخصمين كما سمعه ولا يزيد عليه أو ينقص لئلا يوجب حقاً لم يجب أو يسقط حقاً واجباً ، وعليه سماع شهود الخصمين مع احترام الشهود لقوله صلى الله عليه وسلم (أكرموا الشهود فإن الله يحمى بهم الحقوق) . فالشريعة الإسلامية لا تفرق بين الناس أمام القضاء بحسب الأصل أو الحسب أو المكانة أو العقيدة ، فهى تطبق على جميع المتقاضين نفس الاجراءات وتحيطهم بذات الضمانات. فلا يجوز التمييز بين المتقاضين لأى سبب أو بأى طريقة، ومتى خص القاضى أحد المتخاصمين - بالدخول عليه أو القيام له أو بصدر المجلس أو الاقبال عليه والبشاشة له والنظر إليه ، كان ذلك عنوان حيفه وظلمه، وفى تخصيص احد الخصمين لمجلس أو اقبال أو اكرام مفسدتان: احدهما فى أن يكون الحكم له فيقوى قلبه وجناته ، والثانية أن الخصم الآخر يئأس من عدله ويضعف قلبه وتكسر حجته ، كما قال ابن القيم.

¹ أ.د. أحمد عوض هندی ، ورقة عمل قدمت لمؤتمر ”الفقه الإسلامى: المشترك الإنسانى والمصالح“ (تطور العلوم الفقهية - فقه رؤية العالم والعيش فيه سلطنة عمان 6 - 9 ابريل 2014 <https://alwatan.com/details/110378>)

أما عن مبدأ المواجهة - (ضرورة علم الخصم بما قدم ضده وتمكينه من الحضور والرد على ادعاءات خصمه) فإن الفقه الاسلامي حرص على ذلك بتأكيد أن القاضي لا ينبغي له أن يجيب أحد الخصوم في غيبة الآخر، وهو ما يعني أن القاضي يجب أن يعلم الخصم بما قدم ضده وان يسمع الخصمين معاً وإذا غاب أحد الخصمين فيجب اعذاره وإنذاره بالحضور للدفاع عن نفسه . وفي معين الحكام “وينبغي للقاضي أن لا يحكم على احد حتى يتعذر إليه برجل أو رجلين . ويحكم القاضي بعد أن يسأل ابقيت له حجة - والمتبادر للذهن انه يوجه ذلك إلى المدعى عليه فإن قال بقتيت لى حجة انظره القاضي.” فلا يجوز للقاضي أن يسمع بينة أحد الخصمين دون الآخر ، مما يستلزم أن يكون المدعى عليه حاضراً حتى يمكن اقامة الحجة عليه وإتاحة الفرصة له ليرد دعوى المدعى ، فإن قضى عليه دون حضوره فإن ذلك يعتبر - بحسب الأصل - مصادرة على المطلوب وحكما في الواقعة دون سماع أقوال كل من طرفيها وهو ما لا يجوز . وروى عن عمرو بن عثمان بن عقال قال “أتى عمر بن الخطاب رجل قد فقئت عينه فقال له عمر تحضر خصمك ، فقال له : يا أمير المؤمنين اما بك من الغضب إلا ما أرى ؟ فقال له عمر ، لعلك قد فقأت عيني خصمك معاً ، فحضر خصمه قد فقئت عيناه معا فقال : إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء” حيث دل هذا الأثر على أن عمر ابن الخطاب قد اشترط حضور الخصم حتى يقضى عليه ولا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة فيكون اجماعاً . كما لا يجوز القضاء على الغائب إلا عند الضرورة كما إذا توجه القضاء على الخصم فاستتر . وحينما ولى الرسول صلى الله عليه وسلم على بن ابي طالب على اليمن قال له : يا على أن الناس سيتقاضون اليك ، فإذا أتاك الخصمان فلا تقضين لإحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنه احري أن يتبين لك القضاء وتعلم الحق” . فالحق لا يتبين للقاضي ، ولا يمكن لحكمه أن يكون عادلاً إلا بعد أن يسمع كلا الخصمين ، وهو ما يكفله مبدأ المواجهة، الذي يساهم في تحقيق العدالة الاجرائية.

وفي القرآن الكريم ، يقول تعالى في سورة ص (الآيات 21 - 24) وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُسْفِ إِذْ تُسَوِّرُوا الصَّخْرَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيَّ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْفَ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَيَّ بَعْضًا فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَيَّ بَعْضًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ” . فهذه الآيات تخر عن خصومة عرضت وقائعها أمام نبي الله داود عليه السلام ادعى احد طرفيها انه قد ظلم من الطرف الآخر ، وقدم حججه مقرونة بأن خصمه قد عزه في الخطاب ، أى كان اقوى منه ابانة في تحقيق مراده على حساب الحق الواضح للمدعى.

وفي هذه القصة القرآنية مارس المدعى حق الدفاع عن نفسه ، فبين مدى ما لحقه من ظلم فعله به خصمه ، حيث انه لا يملك إلا نعجة واحدة ، كما قال جمهور المفسرين ، وخصمه تسعاً وتسعين ، ومع ذلك طمع في نعجة المدعى ، وطلب منه أن يتنازل عنها له ، وبعد أن قدم حجته وعرض قضيته ودافع عن حقه ، قرر نبي الله داود عليه السلام انه أن كان الأمر كما يقول المدعى يكون المدعى عليه ظالماً ، حيث حكم بعد سماع حجة المظلوم ودفاعه دون أن يسمع رد الآخر وكان سبباً للوقوع في ذنب استغفر ربه وخر راکعاً وإناب. على أن مجمل القضية يدل على أن الحكم القضائي قد جاء بعد دفاع وإبانة ، وهو ما يجب أن يكون ، فإن القضية وإن كانت منقولة عن شرع من قبلنا ، إلا انه من المقرر شرعاً أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يوجد دليل ناسخ ، وليس في

¹ أ.د. أحمد عوض هندی ، ورقة عمل قدمت لمؤتمر “الفقه الإسلامی: المشترك الإنسانی والمصالح” (تطور العلوم الفقهية

- فقه رؤية العالم والعيش فيه سلطنة عمان 6 - 9 ابريل 2014 <https://alwatan.com/details/110378>

شرعنا ما ينسخ هذا الحكم بل العمل عندنا على وفقه.
3- مبدأ احترام حق الدفاع في الفقه الاسلامي¹:

ومن أهم المبادئ الاجرائية - قرينة العدالة - في الفقه الاسلامي مبدأ احترام حق الدفاع : ففي رسالة القضاء لعمر بن الخطاب إلى ابي موسى الأشعري (أجعل للمدعى حقاً غائباً أو بينة اجلاً ينتهي إليه فإن احضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت عليه القضاء فإن ذلك اجلي للعمى وأبلغ في العذر...) ، فالقاضي يجب أن يترك للخصوم الدفاع عن أنفسهم وتقديم حججهم وأدلتهم على الحق - وقال ابن الحاجب ومالك : أن القاضي يحكم بعد أن يقول المحكوم ابقيت لك حجة فيقول لا ، فإن قال نعم انظره ما لم يتبين له لدده ، ولا يقبل منه حجة بعد انفاذ القضاء. فحق الدفاع في الاسلام هو من المسلمات ، فللمتهم أن يدافع عن نفسه ، ولكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم دفاعه ، بينته ، مع تنفيذ حجج خصمه ويجب على القاضي أن يساوى بين الخصوم في حق الدفاع ، فلا يعطى احدهما حقه في الدفاع عن دعواه ويحرم الآخر من هذا الحق ، فذلك لو حدث سيكون نوعاً من الارهاب والتسلط والإذعان القائم على القهر والظلمة والإذلال من طرف لآخر وهذا لا يستقيم مع شرع الله ولا مع مبادئ العدالة. ومن مظاهر حرية الدفاع في الاسلام الامهال والتأجيل لكل من المدعى والمدعى عليه ، فينبغي على القاضي أن يوسع على الخصوم ويمهلهم ولا يتعجل بالحكم ويعطيهم الوقت الكافي الذي يستطيعون فيه تحضير حججهم وتهيئة دفوعهم وإكمالها وحتى يتمكنوا من بسط ادعاءاتهم وتدعيمها بالأدلة الكافية والحجج والقوية. ومن هذه المظاهر ايضاً حق المشهود عليه في عرض شهادة الشهود عليه ليقوم بدفعها عنه مما لا يرضى بها ، كذلك يجب أن يُمكن الخصم من الاطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق التي يقدمها خصمه وان يأخذ منها نسخاً ليتمكن من الدفاع عن نفسه وخصومه ، وفقهاء الاسلام اقرروا بحق الخصم في الدفع أكثر من مرة وجوزوا دفع الدفع إلى أن تنتهي القضية. ولا يقتصر واجب القاضي في الشريعة الاسلامية على الحفاظ على حقوق الخصوم في الدفاع والمساواة بينهما في ذلك ، وإنما القاضي يساعد الخصم في اظهار حججه وأدلته ، فلا بأس أن يلحق أحد الخصوم حجة عمى عنها (وإنما كره له أن يلحقه حجة الفجور) وصورة ذلك أن يقول لخصمه يلزمك على قولك كذا وكذا فيفهم خصمه حجته ولا يقول لمن له منفعة قل له كذا ، فلا بأس أن يلحق القاضي الخصم حجة لا يعرضها (كما قال ابن عبد الحكم) ، فينبغي للقاضي (كما قال ابن الماجشون) تنبيه كل خصم على تنفيذ ما ينتفع به من قول خصمه انه غفل ولا ينبه بعضاً دون بعض. وحق الدفاع، الذي هو مجموعة من الاجراءات أو التصرفات التي تستهدف تبصير العدالة والانتصار للحق والتماس الأسباب التي تؤدي إلى رفع الظلم أو منع وقوعه هو حق لكل خصم ، يباشره بنفسه ، ويمكن أن يوكل شخصاً آخر - أكثر قدرة وخبرة ودراية بمباشرة عنه ، يسمى الوكيل بالخصومة ، وهو في الغالب محام. وأصبح الاستعانة بمحام ليتولى حق الدفاع ضرورة الآن ، حيث يتولى عرض مظالم المتظلمين وحججهم أمام القضاء ، لأن الشخص العادي قد يعجز عن ابداء الحجج التي يستند إليها في سبيل الوصول إلى حقه أو قد يعجز عن معرفة قوة دلائلها فيحتاج إلى خبير للقيام بذلك ، لأن الأحكام التي يصدرها القضاة تقوم على الحجج التي تقدم لهم. فاستخدام الكلام هو ارقى وسيلة للدفاع عن الناس ، والحاماة كانت مهمة الرسل عليهم السلام لخير الناس ، في عاجل حياتهم وفي آجلها ، فالدين النصيحة لله وللرسول ولائمة المسلمين وعامتهم ، ولذلك كرر الرسول صلى الله عليه وسلم أمره “بإبلاغ حاجة من لا يستطيع ابلاغها ، فإن من ابغ ذ سلطان حاجة من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه يوم نزل الاقدام ” “ولا يمنعن رجالاً مخافة الناس أن يقول الحق إذا علمه ” “وان الناس إذا رأوا الظالم ولم يضربوا على يديه يوشك أن يعصمهم الله

¹ أ.د. أحمد عوض هندی ، ورقة عمل قدمت لمؤتمر “الفقه الإسلامي: المشترك الإنساني والمصالح” (تطور العلوم الفقهية - فقه رؤية العالم والعيش فيه سلطنة عمان 6 - 9 ابريل 2014 <https://alwatan.com/details/110378>

بعذاب” “وخير الجهاد كلمة حق تقال في وجه سلطان جائر” “وانصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.”¹ فعن طريق المحاماة يتم مباشرة حق الدفاع، وقد حث الإسلام على ممارسة هذا الحق، أو الواجب، ويقوم واجب الدفاع في الشريعة الإسلامية على التكافل الاجتماعي والتعاون على إقامة العدل والقضاء على الظلم استناداً إلى قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان) “المائدة 20”. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من مشى مع المظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام).² لذلك استقر غالبية المجتهدين المحدثين على أن الاشتغال بالمحاماة إذا كان فيه احقاقاً للحق وإبطالاً للباطل شرعاً ورد الحقوق إلى أصحابها ونصرة المظلوم فإنه مشروع لما فيه من التعاون على البر والتقوى، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، فيجب أولاً على الموكل أن يصدق محاميه وعلى المحامي تحري الدقة في وكالته فلا يتوكل فيما يعلم أنه باطل، وعلى المحامي دائماً أن يعاون القاضى للوصول إلى الحقيقة، وله أن يقر على موكله، وإذا قدم الموكل إلى محاميه وثائق أو معلومات جديدة وجب على المحامي أن يبرزها مباشرة ولو كانت تضر قضية موكله.

4 - مبدأ العلانية في الفقه الإسلامي¹

أما رابع المبادئ الاجرائية التي تضمن تحقيق العدالة فهو مبدأ العلانية. فنظراً لأن القضاء كان يتولاه الحاكم - خاصة في عهد الرسول والصحابة - فإن العلانية كانت تتحقق دائماً، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء من بعده كان القضاء علنياً- حيث كان يحضره عامة الناس ولا يقتصر الحضور على الخصوم فقط، كما كان يحضر مجلس القضاء الفقهاء والمجتهدون. وقال البعض انه لا يقضى القاضى إلا بحضرة أهل العلم ومشورتهم لأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم “شاوهم في الأمر” إلا أن يخاف القاضى المضرة من جلوس أهل العلم ويشغل قلبه بهم والحذر منهم، وقال غيرهم انه لا ينبغي للقاضى أن يكون معه في مجلسه من يشغله عن النظر كانوا أهل فقه أو غيرهم فإن ذلك يدخل عليه الحصر والاهتمام بمن معه. وكانت جلسات القضاء - المحاكمة - تنعقد في منزل الحاكم (أو القاضى) أو في المسجد. وكان يجلس في المسجد مستقبلاً القبلة، وبذلك يكون مجلسه اقرب على الناس في شهودهم ويصل إليه الضعيف والمرأة فمجلس القضاء يكون حيث الجماعة، جماعة الناس، وفي المسجد الجامع إلا أن يعلم ضرر ذلك بالنصارى وأهل الملل والحيز في رحبة المجلس، وان كان البعض يرى أن القاضى لا يقضى في المسجد لان فيه تضييق على الناس فمنهم الحائض والجنب وأهل الذمة، وفيه امتهان للمسجد بكترة اللغظ واللجاج وما يقع من الخصوم، كما أن بعض العوام يدخل المسجد ورجل فيها بلل وربما كانت غير طاهرة، لذلك يرى البعض أن يعقد القضاء في بيت القاضى، أو داره شريطة فتح ابوابها وجعل سبيلها سبيل المواضع المباحة من غير منع ولا حجاب، كما ينبغي أن تكون دار القاضى وسط البلد في موضع لا يشق على الناس القصد إليها، كما ينبغي أن يتخذ القاضى لجلوسه للقضاة وقتاً معلوماً لا يضر الناس في معاشهم، ولا ينبغي أن يحكم في الطريق إلا في أمر استغيث فيه، ويجب أن يجعل للرجال مجلساً والنساء مجلساً، فإذا اجتمعت الرجال والنساء في مجلس واحد لخصومة عرضت لهم افراد لهم مجلساً وينبغي للقاضى أن يمنع رفع الصوت عنده فإن ذلك مما يبرمه ويضجره ويحيره. بذلك نجد أن مبدأ العلانية - نظر الدعاوى في حضور عامة الناس دون قصر الحضور على الخصوم - هو أمر مستقر في الفقه الإسلامي منذ بداية ظهور الدولة الإسلامية، وهو ما يدفع القاضى إلى الاهتمام بعمله ويضفى نوعاً من الرقابة للشعب على القضاء. على أن هذا لا يمنع القاضى من نظر بعض الدعاوى بصورة سرية (لا يحضرها سوى الخصوم) إذا وجد مبرراً لذلك، من حفظ الآداب والأخلاق، خاصة في دعاوى الأسرة - أو الأحوال الشخصية، وفي كل الأحوال فإن القاضى يبسط سلطته على الحضور، ويفرض النظام والهدوء في مجلس القضاء.

¹ أ.د. أحمد عوض هندی، ورقة عمل قدمت لمؤتمر “الفقه الإسلامي: المشترك الإنساني والمصالح” (تطور العلوم الفقهية - فقه رؤية العالم والعيش فيه سلطنة عمان 6 - 9 ابريل 2014 <https://alwatan.com/details/110378>

ولا تقتصر العلانية على نظر الجلسات وإنما عند إصدار الأحكام ، كما أن من مظاهر العلانية نشر الأحكام والجلسات في وسائل الاعلام المختلفة . وللقاضي أن ينظم حضور الجمهور للجلسات ، فله منع الدخول إذا امتلأت القاعة أو ينظم الدخول بطاقات أو دعوات تعطى لمن يريد

خامساً: مبدأ التقاضي على درجتين في الفقه الاسلامي¹

من أهم المبادئ الاجرائية مبدأ التقاضي على درجتين ، الذي يكفل العدالة بإتاحة الفرصة لقضاة آخرين بمراجعة الحكم وتعديله إذا خالف العدالة ويشيع لدى أصحاب الحقوق الطمأنينة على حقوقهم والثقة في القضاء . فالحكم من عمل البشر وقد يخطئ القاضي وقد يصيب فيجب فتح الباب أمام مراجعته أو نقضه ، تصحيحاً للخطأ وصوناً لحقوق الناس وأعراضهم وحررياتهم . وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “إنما انا بشر وأنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقض له على نحو ما اسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه وإنما اقطع له قطعة من النار . فهذا الحديث يدل على أن الرسول حينما يقضى بين الناس إنما يقضى بصفته البشرية الانسانية العادية دون الصفة النبوية ، مثله في ذلك مثل أى قاض من البشر ، وان مناط الحكم الدليل والحجة ويحذر المتخاصمين من الادعاء بغير حقوقهم . ويستفاد من هذا الحديث أن القاضي - وهو بشر (إنما انا بشر) قد يصيب وقد يخطئ ، وان القاضي إنما يقضى بناء على ظاهر الحال أمامه (اقضى على نحو ما اسمع) وبالتالي إذا اخطأ القاضي - وهو أمر وارد - فلا يجب على من قضى له الحق أن يحصل عليه (ارجع الرسول صلى الله عليه وسلم هنا المحكوم له إلى وازعه الدين وحذره من عذاب يوم القيامة) أى أن قضاء القاضي يقبل المراجعة والرد هنا دفعاً للظلم وحتى يحصل صاحب الحق على حقه . وقد أرسى عمر بن الخطاب كذلك مبدأ مراجعة الحكم في رسالته إلى ابى موسى الأشعري -

رسالة القضاء - حيث جاء فيها (ولا يمنعك قضاء قضيت فيه فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق) ، فهو بذلك لا يرى مانعاً من أن يراجع القاضي حكمه فيعدل عنه أو يعدل فيه تحقيقاً للعدل ودفعاً للظلم الذى وقع فيه، وهو ما يفيد - من باب أولى- أن لغير القاضي مصدر الحكم (قاض اعلى أو عدة قضاة) تعديل حكم القاضي ويلغيه أن وجده ظالماً. كما أن فكرة رفع الحكم (القضاء) إلى قاض أعلى درجة هي فكرة لها أصولها في القضاء الاسلامي . فقد روى أن على بن ابى طالب رضى الله عنه لما ولى أمر اليمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أن حفر الناس حفرة لأسد يقع فيها، فلما وقع الأسد بالحفرة تراحم الناس حولها لينظروه فوقع واحد منهم في الحفرة فامسك بئان فوقع ، والثاني بثالث والثالث برابع حتى وقع الأربعة في الحفرة وقتلهم الأسد. فاحتكم أهل القتلى إلى على رضى الله عنه فقضى للأول بربع الدية وللثاني بالثالث وللثالث بالنصف وللرابع بدية كاملة ، وأوجب هذه الديات على عواقل المردحمين حول الحفرة . فلم يرتح أهل القتلى لهذا الحكم ، واتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وعرضوا عليه الأمر فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء على وقال : هو ما قضى بينكم . فالرسول هنا بمثابة محكمة طعن ، تطرح عليه الاقضية المفصول فيها من القضاة فيؤيد الصحيح منها ويلغى أو يعدل ما شابه خطأ أو

بطلان. وحينما تولى عبد الله ابن مسعود قضاء الدولة من قبل عمر بن الخطاب ، اتى برجل من قريش وجده مع امرأة في ملحفتها ولم تقم البينة على غير ذلك ، فضربه عبد الله بن مسعود أربعين وعرفه للناس أى اذاع أمره بين الناس ، فغضب قوم الرجل من هذا الحكم وذهبوا إلى عمر بن الخطاب قائلين لقد فضح عبد الله رجلاً منا، فسأل عمر عبد الله ابن مسعود في ذلك فقال اتيت به وقد وجد مع امرأة في ملحفتها ولم تقم البينة على غير ذلك ، فضربته أربعين وعرفته للناس ، فقال عمر : رأيت ذلك قال عبد الله نعم ، فقال عمر رأى ما رأيت. فمبدأ مراجعة الحكم - الذى اصدره القاضي - من غيره (وإن كان الحاكم ، الذى كان يعتبر

¹ أ.د. أحمد عوض هندی ، ورقة عمل قدمت لمؤتمر “الفقه الإسلامى: المشترك الإنسانى والمصالح” (تطور العلوم الفقهية

- فقه رؤية العالم والعيش فيه سلطنة عمان 6 - 9 ابريل 2014 <https://alwatan.com/details/110378>

القاضي الأول) هو أمر معروف منذ بداية القضاء في الاسلام . كما أنه يجوز مراجعة الحكم ونقضه في بعض الحالات لدى الفقه الاسلامي، كما إذا صدر من قاض غير مختص أو متهم بالفسق أو الرشوة أو لا يجوز قضاؤه ، ونقض الحكم في هذه الأحوال واجب. كما يجوز نقض الحكم لمخالفته نص في الكتاب أو السنة أو الاجماع مثل القضاء بحل متروك التسمية عمدا ومثله الحكم بإدخال لحوم لم تذبح وفق أحكام الشريعة الاسلامية أو أن يقدم الحكم حق وارث على سداد الدين أو أن يحكم القاضي بحل المطلقة ثلاثاً بعقد الزواج الثاني بلا دخول حقيقي لمخالفته حديث العسيلة ، أو الحكم بحل نكاح المتعة أو الحكم بتوريث ذوى الارحام مع وجود اصحاب الفروض أو العصابات. وكذلك يجوز نقض الحكم إذا بنى على سبب يظن القاضي وجوده وهو ليس موجوداً مثل الحكم بناء على شهادة زور لا يعلم القاضي بتزويرها . فهذه امثلة لحالات يجوز نقض الحكم فيها تدل على أن مبدأ نقض الأحكام والتقاضى على درجتين من الأمور المقررة في التشريع الاسلامي. من ذلك نجد أن حكم القاضي يجوز في الفقه الاسلامي أن ينقضه غيره ، ولا يحتاج هنا بالقول بأن الاجتهاد لا ينقضه اجتهاد ، خاصة في مجال القضاء ذلك أن الاجتهاد الظالم – وهو اراد كثيراً – يجب رفعه صوتاً للحقوق وتحقيقاً للعدل وحتى لا نصل لقاض مستبد ، خاصة إذا ذكر القاضي في حكمه الوجه الذي بنى عليه حكمه فوجد مخالفاً لنص أو اجماع ، أو إذا وقع من الخطأ سهو أو غلط ، فحكم القاضي العادل الجاهل ينقض إذا تبين خطأه ، اما القاضي الجائر في احكامه إذا كان معروفاً بذلك وكان غير عدل في حاله وسيرته – عالماً كان أو جاهلاً ظهر جوره أو خفى – فإن احكامه كلها ترد صواباً كانت أو خطأً لانه لا يؤمن حيفه ، عدا حكمه فيه صواب وكذلك باطن أمره فيكون صحيحاً.

ثانياً : ضرورة تخصص القضاء واستحداث نظم اجرائية¹:

إذا كان مبدأ التقاضى على درجتين ، أو مراجعة الحكم يقتضى أن توجد محاكم دعاوى (محاكم درجة أولى) ومحاكم طعون (محاكم درجة ثانية) لضمان تحقيق العدالة ، فإن تعدد الدعاوى وتنوعها ، يقتضى اختلاف المحاكم وتنوعها ، فهناك محاكم مدنية (تنظر كذلك الدعاوى العمالية والدعاوى التجارية ودعاوى الأحوال الشخصية) التي تفصل في الدعاوى حول الحقوق .ة والتجارية والعمالية والأسرية. وهناك محاكم جنائية (تفصل في الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد أو ضد الدولة) بالإضافة إلى المحاكم الادارية (وهي محاكم تفصل في الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها).

على أن الذى يسود القضاء المدنى هو عدم تخصص القاضى ، فالقاضى يمكن أن ينظر – أثناء عمله – دعاوى جنائية ودعاوى مدنية ودعاوى الأسرة ودعاوى عمالية أو اقتصادية – بجانب دعاوى مستعجلة ودعاوى تنفيذ . ولاشك في أن ذلك من شأنه أن يهدد العدالة حيث انه يصعب على القاضى أن ينظر دعاوى مختلفة الأنواع ، فيشتت جهده بين القوانين .ة والجنائية والعمالية وقوانين الأحوال الشخصية وغيرها ، وهو ما من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى صدور أحكام ضعيفة أو غير محققة للعدالة ، لأنه مع تعدد القوانين وتعقدها يصعب أن يلم القاضى في ذات الوقت بها ويطبّقها التطبيق الصحيح على دعاوى مختلفة شديدة التنوع ، فهي تتطلب قاضياً موسوعاً! لذلك فإن تخصص القضاء هو ضرورة عصرية ، لحسن سير القضاء ، ولتحقيق العدالة . بأن يتفرغ القاضى المدنى لنظر الدعاوى .ة طوال عمله في القضاء ، ويتفرغ القاضى الجنائى للقضايا الجنائية وحدها فقط ، ويتخصص قاضى ثالث في دعاوى الأحوال الشخصية ، ورابع في الدعاوى العمالية وخامس في القضايا الاقتصادية ، وهكذا . وهذا ما أخذت به دول عديدة متقدمة ، ولكن الوضع في أغلب الدول العربية والإسلامية لا يسير عليه . فمن الضروري العمل على تخصص القضاء – ولا يكفى أن توجد دوائر متخصصة بالمحكمة ، فهي لا تعتبر محاكم مستقلة ، وإنما يجب تخصص القاضى

¹ أ.د. أحمد عوض هندی ، ورقة عمل قدمت لمؤتمر "الفقه الإسلامى: المشترك الإنسانى والمصالح" (تطور العلوم الفقهية – فقه رؤية العالم والعيش فيه سلطنة عمان 6 – 9 ابريل 2014 <https://alwatan.com/details/110378>

نفسه في فرع معين في فروع القانون طوال عمله ، وبالتالي يكون هناك محاكم متخصصة. ولا يكفي حتى وجود محاكم متخصصة إن لم يوجد قاض متخصص . فأفراد محاكم للأسرة يعبر عن محاكم متخصصة والحقيقة غير ذلك ، لأن هذه المحاكم وإن كانت لا تنظر إلا دعاوى الأسرة (الأحوال الشخصية) إلا أن القضاة بما غير متخصصين ، فمنهم من كان يعمل قبل ذلك في الدعاوى . وسيعمل بعد فترة في الدعاوى الجنائية أو العمالية ، وهكذا . كذلك الحال في المحاكم التجارية أو الاقتصادية ، هي محاكم مخصصة للدعاوى التجارية والاقتصادية ولكنها ليست متخصصة بمعنى أن القضاة بما لا يتخصصون في الدعاوى التجارية والاقتصادية وإنما يعملون في قضايا أخرى . نفس الوضع في المحاكم العمالية ، ودوائر التنفيذ ، وكذلك الحال في المحاكم الجنائية . فالقاضي هو أهم عضو في المحكمة – بل أن المحكمة هي المكان الذي يجلس فيه القاضي للفصل في منازعات الناس ، فلا محكمة بلا قاض . وهذا القاضي يجب أن يكون قادراً على الفصل في الدعاوى وتحقيق العدل . ومهما كان القاضي كفؤاً فإنه لا يستطيع أن يفصل في دعاوى مختلفة متنوعة متباعدة معقدة . أو أن يلم بقوانين عديدة متنوعة . ذلك يجب أن تعمل الدول الإسلامية على تطبيق نظام تخصص القاضي حتى يكون القاضي قادراً على تحقيق العدل بين الناس . ولاشك في أنه لا يوجد في الفقه الإسلامي ما يحول دون تخصص القضاء .

المبحث الثاني

الآليات القانونية والتقنية للتحويل بالإجراءات إلي الرقمية

لقد ممكن انتشار الإنترنت أشكالاً غير محدودة من التحويل إلي الرقمية وخاصة في مجال التقاضي¹، ويعد رفع الدعوى رقمياً² والتي في طريقها للانتشار من أهم هذه المظاهر في مجال القانون، بل و تطورت إجراءات رفع الدعاوى عبر الوسائط الرقمية بالعديد من الأنظمة القضائية علي مستوي عدد من الدول العربية كالسعودية³، والإمارات⁴، والمغرب، والكويت⁵، والأردن⁶، والعراق. وعلي مستوي أي دولة في هذا الاتجاه لابد من مجابهة العديد من التحديات الاجتماعية والسلوكية والتكنولوجية التي ستتبع عن التطبيق الكامل لرفع القضايا عن بعد والتحويل بها إلي الرقمية، وهو ما يظهر معه ضرورة التعرض لبيان الآليات القانونية والفنية لرقمية الإجراءات علي النحو التالي.

¹ راجع في ذلك : د/ محمود مختار ، استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني ، ص وما بعدها .
² راجع التفاصيل التقنية لإقامة الدعوى إلكترونياً ، د/ محمد صابر احمد ، " دور الحاسب الآلي في تيسير إجراءات التقاضي " ، مرجع سابق ، ص 85 وما بعدها ، وقد أثرنا الإشارة دون الإفاضة لعدم اتساع المجال لذلك.
³ راجع في ذلك : (تاريخ آخر دخول : 2021/1/3)

— <http://www.cojss.com/article.php?a=8>

⁴ راجع في ذلك كلا من : (تاريخ آخر دخول : 2021/1/22)

— <https://www.government.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures>.

— <http://www.alittihad.ae/details.php?id=7790&y=2016>

— www.dxbpp.gov.ae

— <https://www.emaratallyoum.com/local-section/other/2014-05-15-1.676005>

⁵ راجع في ذلك : (تاريخ آخر دخول : 2020/8/13)

— <http://www.mohamoon->

[kw.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=2&id=39488&Year=20180314](http://www.mohamoon-kw.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=2&id=39488&Year=20180314)

— <http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/municipal-council/816660/06-03-2018->

— <http://www.aljarida.com/ext/articles/print/1462394295839325600/>

⁶ راجع في ذلك :

Al Adwan, Majed Ahmed Saleh (2020) "Electronic Administrative Litigation in the Jordanian Legal System: A comparative study," AAU Journal of Business and Law العین والقانون للأعمال العین
مجلة :Vol. 3 : Iss. 1 , Article 4,P 58-107, Available at:
<https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaujbl/vol3/iss1/4>

اولاً: الآليات القانونية للتحويل بالعدالة الى الرقمية¹

التحول بالعدالة إلى الرقمية² هو استخدام الوسائط الرقمية في عملية التقاضي بدءاً من الطلب والإعلان أو الإخطار) وسيرها (الجلسات) وإنهاء بإصدار الحكم والطعن فيه وتنفيذه، وهذا يعني اعتبار الوسائط الرقمية وسائل مساعدة للقاضي في عملية التقاضي³. ورقمية القضاء هي استخدام الوسائط الرقمية في عملية التقاضي بدءاً من الطلب والإعلان أو الإخطار) وسيرها (الجلسات) وإنهاء بإصدار الحكم والطعن فيه وتنفيذه، وهذا يعني اعتبار الوسائط الرقمية وسائل مساعدة للقاضي في عملية التقاضي. كما يمكن تعريفه بأنه هو ذلك النظام التقني الذي يتيح للمتداعين تسجيل دعواهم وتقديم أدلتهم وحضور جلسات المحاكمة تمهيداً للوصول إلى الحكم وتنفيذه من خلال وسائل الاتصال الرقمية والتي هي جزء من نظام معلوماتي يمكن القضاة من الاتصال بالمتداعين دون حضورهم الشخصي ومباشرة إجراءات التقاضي من خلال هذا النظام، كما يزيد هذا النظام من شفافية وسرعة الحصول على العدالة. و بناءً عليه فتجهيز قاعات المحكمة والأقسام الإدارية والتنفيذية سيأخذ طابعاً تقنياً يمكن القضاة والخصوم من متابعة دعواهم والحضور وتسجيل الطلبات والاتصال بموظفي وقضاة المحاكم اتصالاً رقمياً دون حاجة للحضور الشخصي، ويتميز هذا الاتصال بالشفافية والسرعة العالية في الحصول على المعلومة وتنفيذ الإجراءات. إن تحديد مفهوم رقمية التقاضي في غاية الأهمية، وذلك وصولاً للوقوف على النظام القانوني الخاص بها والقواعد التي تنظمها الأمر الذي يقتضي بحث ماهية التكنولوجيا والمعلوماتية في علاقاتها بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم، وكيف أن التقاضي عبر الوسائل الرقمية يعتبر خطوة في اتجاه الدول نحو التحول للرقمية⁴.، و التي من ضمنها مصر، في استخدام التكنولوجيا عموماً في إدارة المصالح وخدمة المواطنين بما يحقق قدر من الكفاءة والفاعلية، ويضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الدستور والقانون.

أما القضاء الرقمي⁵ : فهو أن تحل الوسائل الرقمية (قاضي رقمي) محل الشخص الطبيعي كالقاضي في إصدار القرارات أو الأحكام وذلك في المنازعات الناشئة والتي منها المعاملات الرقمية مثال أعمال البنوك والنفقات والموارث والوصايا وغيرها وتوجد تطبيقات لهذا النوع مثال القاضي الافتراضي في الصين أو الرقمي في أمريكا وكذلك توجد تجربة علي ذلك في بيروت - بلبنان. وباستقراء نصوص قوان المرافعات المدنية والتجارية والسلطة القضائية وقانون الإثبات، نجد أن في ممارسة إجراءات التقاضي عبر

¹ راجع في ذلك: د. أمل فوزى احمد، مؤلف بعنوان " آليات تطوير المنظومة القضائية و تحديات التحول بالعدالة الى الرقمية Mechanisms for the development of the judicial system and the challenges of transformation with digital justice"، بالمكتبة الوطنية الألمانية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية برلين- ألمانيا، الطبعة الأولى، فبراير، 2022.

² راجع في ذلك :

Fabien GÉLINASii, Interopérabilité et normalisation des systèmes de cyberjustice : Lex Electronica, vol.10 n°3, Hiver/Winter 2006, p4, <http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/gelinas.htm>

³ راجع في ذلك : د/ سيد أحمد محمود، " دور الحاسوب الإلكتروني (الكمبيوتر)، مرجع سابق، ص 19 وما بعدها .

⁴ راجع في ذلك : د/ خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الإلكتروني، ص 11، دار الفكر العربي، 2008

⁵ راجع في ذلك : د/ سيد احمد محمود، بحث بعنوان "نحو الكترونية القضاء المدني"، مرجع سابق، ص 313 .

الوسائط الرقمية نظاماً جديداً لم تشر إليه هذه القوانين نظراً لحداثة الوسائط الرقمية، وظهور الدور البارز لها في العقدتين الأخيرين، فهناك أمور يجب مراعاتها، وأخذها في الاعتبار، عند تنفيذ مشروع رقمية إجراءات التقاضي¹ ورفع الدعاوى عن بعد ومنها:

- 1- **تصنيف القضايا** التي يمكن تسجيلها رقمياً وتحديد أنواعها، وكذلك بيان الوثائق والمستندات التي يمكن قبولها رقمياً.
- 2- **تحديد الأشخاص المصرح لهم بالدخول** إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها، كالقضاة، وموظفوا المحكمة، والمحامون، والخبراء، وغيرهم من الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع على ملف الدعوى، وذلك بغرض منع الأشخاص الغير مرخص لهم من اختراق نظام المعلومات والاطلاع على مستندات الدعوى.
- 3- **تحديد وبيان الإجراء** الذي يستخدم في تسجيل المحامين والمتقاضين والتحقق من شخصيتهم والذي يتضمن إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

4 - إدخال مصطلحات التقاضي الرقمي بالقضاء² :

- **السجل الرقمي³**: السجل المعد رقمياً بالمحاكم المدنية لقيود بيانات الجهات والأشخاص ذوي الشأن ووسيلة التواصل معهم والتي تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمهيدية الصادرة فيها.
- **العنوان الرقمي المختار**: الموطن الذي تحدده الجهات والأشخاص المنوطة بالدعوى لإعلانهم بكافة إجراءات الدعاوى المقامة رقمياً سواء تمثل في بريد رقمي خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.
- **الإيداع الرقمي**: وسيلة إقامة وقيد صحيفة الدعوى وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل والتوقيع على صفحاتها توقيعاً رقمياً معتمداً وإيداع المستندات والمذكرات والتي تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة المدنية المختصة.
- **الموقع الرقمي**: موقع خاص بالمحكمة المدنية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى رقمياً.
- **رفع المستندات رقمياً**: تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الرقمي للمحكمة المدنية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.

¹ راجع في ذلك: المستشار/ نبيل عمران، المسودة الأولى لمقترح بتنظيم إجراءات سير الدعاوى إلكترونياً أمام محاكم السلطة القضائية، النسخة النهائية، بتاريخ 20/7/2020، المواد من 1 الي 24.

² وذلك علي غرار التعديل التشريعي لبعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 (قانون 146 لسنة 2019) واستئناسا به من جانب القاضي المدني .

³ ونظراً لأهمية السجل الإلكتروني في الحفظ والإثبات الإلكتروني فقد قامت الجمعية الفرنسية للتوحيد القياسي A.F.N.O.R. في 4 يونيو عام 1998 بوضع معيار خاص للسجلات الإلكترونية أطلق عليه معيار أفنور للسجل الإلكتروني والغرض منه تحديد الشروط اللازمة والملاح الفنية الواجب توافرها في البيانات المسجلة إلكترونياً في أنظمة المعلومات ومدة وشروط صلاحية حفظ المستند إلكترونياً، والذي يطبق النموذج المعروف لأمن المعلومات ذي الأبعاد الثلاثية والذي يعني (سرية المعلومات) والتي يقصد بها ضمان حفظ المعلومات المخزنة في أجهزة الكمبيوتر أو المنقولة عبر شبكة الإنترنت وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم بذلك، و(سلامة المعلومات) ويتمثل ذلك في ضمان عدم تغيير أو تحريف المعلومات المخزنة علي أجهزة الكمبيوتر أو المنقولة عبر شبكة الإنترنت من قبل الأشخاص المصرح لهم بذلك، و(وجود المعلومات) وهو ما يعني عدم حذف المعلومات المخزنة علي أجهزة الكمبيوتر إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك، راجع في ذلك : د. خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص 385، وما بعدها.

- **المستند أو المحرر الرقمي** : رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة رقمية أو رقمية أو ضوئية أو غيرها من الوسائل المشابهة .
 - **السداد الرقمي** : الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد كافة رسوم استخدام خدمة التقاضي الرقمي بالمحاكم المدنية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوي ومنها البطاقات المدفوعة مسبقاً " بطاقات السحب والائتمان" والحوالات المصرفية.
 - **الصورة المنسوخة**: الصورة المطبوعة من المحرر الرقمي التي تودع بملف الدعوي .
 - **سير الدعوي رقمياً**: مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً عبر الموقع الرقمي المخصص لهذا الغرض .
 - **الإعلان الرقمي¹**: إعلان اطراف الدعوي باي إجراء قانوني يتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الرقمي أو بال عنوان الرقمي المختار .
 - **طرق حماية إقامة وسير الدعوي رقمياً**: إجراءات حماية مستندات الدعوي المقامة رقمياً والتي تهدف إلي تفادي تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها سواء تم ذلك عمداً أو بإهماله .
 - **الجهات ذات الصلة**: الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضي الرقمي بالمحاكم المدنية ومنها وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي المصري والسجل التجاري .
- 5 - **المواد القانونية** التي توضح خطوات رقمية الإجراءات بالقضاء المدني حيث تري الباحثة إنه ينبغي تعديل نصوص مواد قانون الإجراءات المدنية المواد من 174 إلي 183 بما يسمح بإمكانية رقمية إجراءات التقاضي بالمحاكم المدنية ، والتي يمكن صياغتها علي النحو التالي:
- **وتقيد الدعوي بعد سداد المدعي الرسوم المقررة قانوناً رقمياً وترفع المستندات رقمياً ويفرض رسم نظير استخدام تلك الخدمة الرقمية** طبقاً للفتاى التي يصدر بها قرار من وزير العدل وتؤول حصيلة هذا الرسم إلي الإيرادات العامة لموازنة المحكمة المدنية وتحمل الموازنة العامة للدولة بتكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الرقمي لهذه الخدمة.
 - **يرسل قلم الكتاب ملف الدعوي رقمياً إلي هيئة التحضير ويتولي قاضي التحضير مباشرة أعمال التحضير المنصوص عليها في هذا المقترح بما في ذلك تكليف اطراف الدعوي بالمتول أمامه .**
 - **يعلن اطراف الدعوي المقامة رقمياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها المعارضة والإدخال علي العنوان الرقمي المختار فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفي تلك الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوي أو الطلبات المعارضة أو الإدخال في اليوم التالي علي الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلي قلم المحضرين التابع للمحكمة المدنية المختصة لإعلانها وردها لإيداعها (عمل مسح رقمي) ملف الدعوي الرقمي وفي جميع الأحوال علي قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الرقمي² وإيداعه ملف الدعوي الورقي .**

¹ راجع في ذلك: المستشار/ نبيل عمران ، المسودة الأولى لمقترح بتنظيم إجراءات سير الدعاوي إلكترونياً أمام محاكم السلطة القضائية، النسخة النهائية ، بتاريخ 20/7/2020 ، المواد (1 ،6،7،8،9) .

² راجع في ذلك : د/أحمد محمود أحمد ، أحكام المستند الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص 65 وما بعدها.

- يلتزم جميع الفاعلين في نظام التقاضي الرقمي بتحديد عنوان رقمي مختار يتم الإعلان من خلاله وينشا بالمحاكم المدنية سجل رقمي موحد يخصص لقيود العنوان الرقمي الخاص بالجهات والأشخاص الآتية:
 ا: الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
 ب: الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
 ج: مكاتب المحامين . وتوافي الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة السابقة المحاكم المدنية بعنوانها الرقمي المختار لقيده في ذلك السجل كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل ويعد العنوان محلا مختار لهم.
- ومع ذلك لذوي الشأن الاتفاق علي أن يتم الإعلان علي أي عنوان رقمي مختار آخر علي أن يكون ذلك العنوان قابلا لحفظه واستخراجه .
- يتم الإعلان الرقمي بإعلان الدعوي علي الموقع المخصص لذلك بالمحاكم المدنية قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة أيام عمل علي الأقل وخمسة عشر يوم علي الأكثر ، وإعلان الدولة علي العنوان الرقمي المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محليا وبالإعلان بذات الوسيلة علي مكاتب المحامين المقيدين بالسجل اذا اتخذ منه المعلن إليه محلا مختارا له ويعتبر الإعلان الرقمي منتجا لأثره في الإعلان متي ثبت إرساله بأي وسيلة.
- يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع علي أوراق الدعوي بالطريق الرقمي عبر الموقع المخصص لذلك .
- إذا لم يحضر المدعي جلسات المحاكمة جاز للمحكمة أعمال نص المادة "82" من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
- إذا أقيمت الدعوي بالطريق الرقمي جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوي ولا تنتهي بها الخصومة بذات الطريق .
- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المقترح ، وتنظيم إقامة وسير الدعوي رقميا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم المدنية رقميا وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
- تنشأ بكل محكمة مدنية هيئة تسمى "هيئة التحضير" وتتولي التحضير في الدعاوي التي تختص بها هذه المحكمة ومتابعة سيرها وصحة إجراءاتها رقميا .
- يعد بالمحكمة المدنية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلي قاضي التنفيذ وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات رقميا ويعرض الملف علي قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات واوامر وما قد تصدره الدائرة الابتدائية من أحكام في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقائية .
- يختص قاضي التحضير بالتحقق من استيفاء ودراسة كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوي للفصل فيها.
- يحظر قاضي التحضير الخصوم بالحضور أمام الهيئة بأية وسيلة يراها مناسبة ومن بينها البريد الرقمي أو الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية وتعتبر الخصومة منعقدة في حالة حضور المدعي عليه أو من يمثله قانونا فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها جاز لقاضي التحضير تغريمه.
- يجب الرجوع لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات لإضفاء الموثوقية والأمان علي جميع الإجراءات ، كما إنه يجب أيضا الرجوع إليه في كافة الأدلة الرقمية للفصل في مدي حجيتها حيث إنها تعد الخبر الوحيد في ذلك ويلتزم القاضي برئيتها (م19) من اللائحة التنفيذية قانون التوقيع الرقمي رقم 15 لسنة 2004 و تري الباحثة في ذلك إنه يجب إنشاء

أكثر من هيئة لضمان ومراقبة المعاملات في البيئة الرقمية وما ينتج عنها من أدلة ومستندات رقمية يجب التحقق من حجيتها كما يجب إصدار التعديل التشريعي اللازم لذلك.

- تقع علي الشركة التي ستنبي القيام بالتبليغ أو الإعلان الرقمي ، سواء كانت شركة اتصالات كشركة فودافون مثلا المسئولية الكاملة عن إعلام الشخص والتحقق من وصول الإعلان واستلامه إليه بشخصه ، و أيضا الشركة التي سوف تتحمل مسئولية حماية وتأمين البيانات الخاصة بالدعوي الرقمية علي مستوي جميع مراحل الدعوي . وتري الباحثة إنه من الممكن في ذلك الاستئناس بما نص عليه قانون 175 لسنة 2018 الخاص بالجرائم الرقمية بالمادة (2)
- فيما عدا حالات الطعن بالنقض يجوز إقامة الدعوي التي تختص بما المحكمة المدنية والطعن علي الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الرقمي وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة رقميا بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة المدنية المختصة .
- لكي تتحقق العدالة الإجرائية في التقاضي الرقمي يجب أن يتوافر عدة نقاط كلها علي نفس الدرجة من الأهمية:

– لا بد من متابعة رئيس المحكمة لإدارة الدعوي رقميا من جانب القضاة ، علي أن يراقب القاضي المختص عملية الإيداع بقلم الكتاب الرقمي والإعلان الرقمي لأوراق الدعوي ومحاسبة كل من يقصر أو يخل بنظام التقاضي الرقمي كلا حسب مسؤوليته وموقعه ، كما أن القاضي هو المسئول عن إدارة الجلسة والتي سوف تتم بالوسائط الرقمية – يجب أن يتم جميع ما سبق ذكره تحت رقابة هيئة يتم إنشائها داخل وزارة العدل " تحت مسمي " هيئة الرقابة الرقمية او التفتيش الرقمي " بما قضاة وخبراء وفنين يقفون علي آخر تطورات تكنولوجيا المعلومات والبيئة الرقمية للرقابة علي القاضي المسئول عن إدارة الدعوي الرقمية فنيا ، وإصدار التعديل التشريعي اللازم لذلك بجانب إدارة للأزمات الرقمية بكل محكمة لضمان أمن وسلامة واستمرارية ونجاح التقاضي الرقمي والتحول بالعدالة الي الرقمية¹.

¹ راجع في ذلك: المستشار/ نبيل عمران ، المسودة الأولى لمقترح بتنظيم إجراءات سير الدعاوي إلكترونيا أمام محاكم السلطة القضائية، النسخة النهائية ، بتاريخ 20/7/2020 ، المواد من (1) الي (24) ، وراجع أيضا : د/ محمود مختار ، استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني ، ص104 وما بعدها ، القاضي / حاتم جعفر: دور التقاضي الإلكتروني في دعم وتطوير العدالة قراءة في الواقع الحالي والنتائج المتوقعة ، مرجع سابق ، ص 3 ، م.م / رباب محمود عامر ، التقاضي في المحكمة الإلكترونية ، مرجع سابق ، ص 23 ، ا.د/ حسينة شرون، الباحثة/ عتيقة معاوي ، بحث علي شبكة الإنترنت بعنوان " التقاضي الإلكتروني في الجزائر Le e-Litige en Algérie ، مرجع سابق ، ص 8 ، د/ عبد العزيز سعد بن دخيل الغانم ، المحكمة الإلكترونية ، دراسة تأصيلية ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص 44 ، د. علي بن سعيد بن حمود البداعي ، التقاضي عن بعد ، مرجع سابق ، ص 9 ، د/ أحمد محمد عبدالرحمن : نظرة حول نظام التقاضي الإلكتروني في مصر، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الحادي عشر " الاتجاهات الحديثة في القانون الإجرائي " ، كلية الحقوق . جامعة أسيوط ، مارس 2017 ، ص 11 ، ميمون حاجي ، التقاضي عن بعد في المغرب ، مجلة القانون والأعمال ، ص 11 ، د/ محمود مختار : مقتضيات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص 18 .

ثانياً: الآليات التقنية للتحويل بالعدالة إلى الرقمية¹

أن التعرض لخطوات رفع الدعوي بطريقة رقمية يتطلب بيان ماهية معيار ونظام إرسال وقبول مستندات التقاضي الرقمية وما هي الأجهزة التي يحتاجها المتقاضي للقيام برفع الدعوي رقميا وما هي الخطوات اللازمة لرفع الدعوي رقميا .

○ المعيار المستخدم في إرسال مستندات التقاضي الرقمي:

إذا كانت التجارة الرقمية قد أنشئت طرق جديدة تؤدي إلى إتمام عمليات البيع والشراء عبر موقع رقمي ومن خلال نافذة رقمية ، فإنه في التقاضي الرقمي يمكن تطبيق نفس هذه الفكرة ، حيث يمكن رفع الدعوي رقميا عبر نظام إرسال وقبول المستندات الرقمية و هو نظام رقمي خاص يسمح بفتح قنوات اتصال بين المتقاضين والمحكمة من خلال النافذة الرقمية أو الدخول علي الموقع الرقمي للمحكمة المختصة². ويلاحظ هنا أن النافذة الرقمية الموجودة بالموقع تؤدي بصفة أساسية ذات الوظائف التي كانت تؤدي في نظام إجراءات التقاضي التقليدي مع اختلاف في أن المعلومات المخزنة علي دعامة ورقية يتم تخزينها علي دعائم رقمية ، وكذلك إحلال نظام التصديق الرقمي محل الطرق التقليدية في توثيق المستندات. وفي التقاضي الرقمي سوف يتم تبادل البيانات رقميا وبمواصفات قانونية من أجل رفع الدعوي رقميا ، وهو ما سيؤدي بدوره إلى توحيد نظم إدارة الدعوي بين المحاكم

المختلفة Case Management System .

○ الأجهزة التي يحتاجها المتقاضي للقيام برفع الدعوي رقمية

من أجل قيام المتقاضي برفع الدعوي رقميا فإن ذلك يستلزم أن يكون لديه جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت ، وأن يوجد علي الجهاز برنامج مستعرض للمواقع الرقمية مثل برنامج google ، او برنامج إكسبلورر Explorer ، وبرنامج قراءة الملفات كأدوب ريدر Adobe Acrobat Reader مثلا .

¹ للوقوف علي التفاصيل التقنية لإقامة الدعوي إلكترونيا ، انظر ، الباحث / د/ محمد صابر احمد ، " دور الحاسب الآلي في تيسير إجراءات التقاضي " ، مرجع سابق ، ص 85 وما بعدها ، وقد أثرنا الإشارة دون الإفاضة لعدم اتساع المجال لذلك .

² نصت المادة 13 من قانون 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 علي تحديد المقصود برفع المستندات الكترونيا انه:

تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من اطراف الدعوي علي الموقع الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها تمهيدا لإرفاقها بملف الدعوي . وهو ما يمكن القياس عليه والاستئناس به في مجال إجراءات التقاضي الإلكتروني أمام القضاء المدني .

○ الخطوات اللازمة لرفع الدعوي رقميا¹: الطريق المعتاد² لرفع الدعوي هو رفعها بصحيفة تودع قلم الكتاب. وقد حدد المشرع في المواد من ٦٣ - ٧١ الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي، ويتعين إتباع هذا الطريق العام في رفع الدعوي طالما أن المشرع لم يورد بشأن الدعوي نصا يقرر إجراءات خاصة لإقامتها. فالأصل العام بالنسبة لرفع الدعوي الورقية وفقا لنص المادة (63) من قانون المرافعات أن يتم رفعها بواسطة ورقة تسمى صحيفة افتتاح الدعوي أو عريضة الدعوي، وهذه الورقة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بعد أن يتم استيفاء جميع بياناتها وتوقيعها من محام مقبول للترافع أمام المحكمة المختصة، ما لم ينص القانون علي غير ذلك من إجراءات لرفع الدعوي³. وتنتج الدعوي كل آثارها القانونية بمجرد إيداع عريضتها قلم الكتاب بعد أداء الرسم كاملا وهي حجة بما ورد فيها من بيان تاريخ تقديمها ما لم يطعن عليها بالتزوير .

¹ وللوقوف علي التفاصيل التقنية لإقامة الدعوي إلكترونيا راجع في ذلك : الباحث / د/ محمد صابر احمد ، " دور الحاسب الآلي في تيسير إجراءات التقاضي " ، مرجع سابق ، ص 85 وما بعدها ، وراجع أيضا:

- Electronic Technology and Civil Procedure New Paths to Justice from Around the World. Editors: Kengyel, Mikl s, Nemess nyi, Zolt n (Eds.) :
http://www.springer.com/us/book/9789400740716(2021/1/8 : تاريخ آخر دخول علي الموقع)
- civil and/or The director of technology creates and establishes :
http://www.bsd405.org/wp-content/pdf/policy/4041P.pdf : تاريخ آخر دخول علي الموقع (2021/1/8)
- comparative perspectives on law http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB10661032 تاريخ آخر دخول (علي الموقع : 2021/1/8)
- http://www.springer.com/us/book/9789400740716 : تاريخ آخر دخول علي الموقع (2021/1/8)
- http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-4072-3 تاريخ آخر دخول علي الموقع (2021/1/8 :)
- https://store.kobobooks.com/en-CA/ebook/electronic-technology-and-civil-procedure(تاريخ آخر دخول علي الموقع : 2021/1/8)
- <http://www.giuntialpunto.it/browse/1345475031/diritto-internazionale> تاريخ آخر دخول (علي الموقع : 2021/1/8)

² راجع في ذلك : أ.د/ الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق ، ص 134 .

³ ولكي يتم تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مصر سوف يتم التحول الي الإجراء الإلكتروني تدريجا علي مراحل وذلك الي حين الاطمئنان للتقاضي الإلكتروني ووسائله والاعتراف بها .

أما بالنسبة لإجراءات رفع الدعوي رقمياً¹ يمكن من خلال توفير نظام مؤمن رقمياً² تتبع سير الدعوي بداية من طلب رفع الدعوي من المدعي او وكيله إلي المحكمة المختصة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، ويقوم قلم الكتاب بقيدها ثم إعلانها ، وبالتالي تتعقد الخصومة علي أن يتم ذلك علي النحو التالي³:

يتم تقديم طلب إلي المحكمة عن طريق **ملئ نموذج** معد سلفاً علي الموقع الرقمي لوزارة العدل المصرية بحيث يتضمن هذا النموذج البيانات التي نصت عليها المادة (63) من قانون المرافعات، ويجب أن يقوم محام مقبول للترافع أمام المحكمة التي يقدم أمامها هذا الطلب بإثراء إجراءات رفع الدعوي رقمياً، (ولا يجوز لأصحاب الشأن التوجه من تلقاء أنفسهم للتعامل مع موقع المحكمة في المرحلة الأولى فقط علي ان يتم ذلك في مراحل لاحقه كما سبق واشرنا) ، والغرض من ذلك هو رعاية الصالح العام إلي جانب صالح المحامين ضماناً لمراعاة أحكام القانون، حيث إنه لن يتم اعتماد هذا الطلب وتأكيده إلا بعد أن يدخل المحامي بياناته سواء اسمه ورقم الكارنيه الخاص به والرقم الكودي الذي ستعطيه له النقابة العامة للمحامين بالتعاون مع وزارة العدل⁴. وعلي قلم الكتاب الرقمي إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال ، وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوي لعدم استيفاء المستندات والأوراق الموضحة عالية بشكل صحيح ، قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوي أو بتكليف طالب قيدها باستيفائها بشكل صحيح ، وذلك بعد سماع أقواله والتواصل معه من خلال الموقع الرقمي للمحكمة ، فإذا قيدت صحيفة الدعوي تنفيذاً لأمر القاضي، اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. وتنتج الدعوي كل آثارها القانونية بمجرد الإيداع الرقمي⁵ لعريضتها بقلم الكتاب الرقمي بعد أداء الرسوم كاملاً رقمياً عن

1 راجع في ذلك : د/فاطمة عادل سعيد ، التقاضي عبر وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديث، مرجع سابق ، ص 365 .

2 راجع في ذلك : د/ إبراهيم محمد السعدي احمد ، دور التكنولوجيا في التغلب علي ظاهرة البطء في التقاضي أمام القضاء المدني في مصر ، مرجع سابق ، ص 487 .

3 راجع في ذلك : المستشار . د/ عصام الترساوي ، إلكترونية القضاء بين النظرية و التطبيق ، مرجع سابق ، ص 383 ، وراجع أيضا :

– <https://docplayer.net/15512345-Processo-civile-telematico-on-line-civil-trial.html> (تاريخ آخر دخول علي الموقع 2020/9/22)

– <https://docplayer.net/16506977-User-instructions-welcome-to-the-clerk-s-office-electronic-filing-system.html> (تاريخ آخر دخول علي الموقع 2020/9/22)

4 راجع في ذلك :

– <https://docplayer.net/18952408-Elitigation-integrated-electronic-litigation-system.html> (تاريخ آخر دخول علي الموقع 2020/9/22)

– <https://docplayer.net/8127077-Electronic-litigation-in-singapore-a-roadmap-for-the-implementation-of-technology-in-the-litigation-process.html> (تاريخ آخر دخول علي الموقع 2020/9/22)

5 راجع في ذلك : د/ محمود مختار ، بحث منشور بعنوان "الإيداع الإلكتروني" ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص 457 وما بعدها .

طريق خدمة الدفع الرقمي من خلال أي ماكينة دفع ATM ، وتعد صحيفة الدعوي الرقمية حجة بما ورد فيها من بيان من تاريخ تقديمها ما لم يطعن عليها بالتزوير . يرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه صحيفة الدعوي رقميا عن طريق أي وسيط رقمي والمذكرة الشارحة لدعوي المدعي عليه ، ويحظره بقيد الدعوي واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه إلى الاطلاع علي ملف الدعوي وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه ، وعلي المدعي عليه أن يودع رقميا¹ قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق به مستنداته تحت مسؤوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوي بثلاثة أيام علي الأقل. وتجدد الإشارة إلى أن إعلان المدعي عليه بالدعوي² من قلم الكتاب سوف يكون بالموطن الرقمي المختار عن طريق البريد الرقمي أو رسالة علي تليفونه المحمول³ . وإذا كان قلم الكتاب قد علم بتلك البيانات من المدعي ، فيرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه رسالة من خلال البريد الرقمي للمحكمة موضحاً به الرقم الكودي الموحد الذي يستطيع من خلاله الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقة ، والرد من خلاله بدفوعه وطلباته ، ويتم تبادل المذكرات ومتابعة قرارات المحكمة رقميا. أما في حالة عدم علم المدعي بمحل إقامة المدعي عليه أو بريده الرقمي أو تليفونه ، يقوم قلم كتاب المحكمة من خلال الربط الرقمي بين موقع المحكمة وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بطلب الحصول علي بيانات المدعي عليه حتي يتسنى مخاطبته وإبلاغه بالدعوي. ويقوم قلم كتاب المحكمة رقميا بإخطار قلم المحضرين بنفس المحكمة حتي يتولى إعلان صحيفة الدعوي بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها ، وذلك خلال ثلاثين يوم علي الأكثر (في التقاضي الرقمي من الممكن أن يختصر هذا الميعاد الي أسبوع علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه عبر الوسائط الرقمية) من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد ميعاد لنظر الدعوي خلال هذه المدة فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة (حتي لو كانت الجلسة ستعقد افتراضيا أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفي هذه الحالة لا يوجد مجال لميعاد الحضور ولا ضرورة له) وذلك مع مراعاة ميعاد الحضور ، وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوي علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة يحددها المشرع غير قابلة لأي طعن⁴ . ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوي إلا بإعلان صحيفتها⁵ إلى المدعي عليه ما لم يحضر يوم الجلسة . ويجوز بناء علي طلب المدعي عليه اعتبار الدعوي كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي

¹ راجع في ذلك : د/ محمود مختار ، بحث منشور بعنوان "الإيداع الإلكتروني" ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص 465 وما بعدها .

² راجع في ذلك : د. / وائل محمد إبراهيم ، الإعلان القضائي الإلكتروني، مؤتمر القانون والتكنولوجيا ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، ديسمبر 2017 ، الجزء الأول ، ص 519 .

³ وترى الباحثة في ذلك انه يجب ان يكون الوسيلة التي سيتم بها الإعلان واحدة قدر المستطاع حتي لا تهدر ضمانات التقاضي وتتحقق المساواة في العدالة الرقمية أمام الخصوم .

⁴ راجع في ذلك : المواد (13 ، 14، 16، 18) من قانون 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .

⁵ تجدر الإشارة هنا الي انه سوف تقع علي الشركة التي ستبني القيام بالتبليغ أو الإعلان الإلكتروني ، سواء كانت شركة اتصالات كشركة فودافون مثلا أم شركة مسئولة عن برامج الكمبيوتر ك google سوف تتحمل المسؤولية الكاملة عن إعلام الشخص والتحقق من وصول الإعلان واستلامه إليه بشخصه بأكثر من طريقه في نفس الوقت (علي سبيل المثال إعلانه علي إيميله الشخصي وإيميله الرسمي أو إعلانه علي إيميله الرسمي ورقم الواتس آب الخاص به) وذلك لتجنب بطلان الإعلان أو سقوطه ، و أيضا الشركة التي سوف تتحمل مسؤولية حماية وتأمين البيانات الخاصة بالدعوي الإلكترونية علي مستوي جميع مراحل الدعوي .

عليه بالحضور في خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعاً إلي فعل المدعي .وفي حالة ما إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوي ، وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد رقمياً . وحرصاً من المشرع علي احترام حق الدفاع ، وتأكيداً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، فقد نظم كيفية إعلان الأوراق القضائية ، فالإعلان القضائي هو الوسيلة الرئيسية التي رسمها قانون المرافعات لتمكين المعلن إليه من العلم بإجراء معين كي يعد دفاعه ويودع مستنداته لمواجهة خصمه في ضوء ما جاء بالإعلان وتنص المادة العاشرة من قانون المرافعات علي أن (تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون ، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر إنه وكيله أو إنه يعمل في خدمته أو إنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار). والناظر إلي هذه المادة (65) يجدها مدعاة للبطء في البدء في انعقاد الخصومة القضائية حيث يواجه المحضر بعض الصعوبات المتمثلة في عدم التحقق من شخصية أو صفة مستلم صورة الإعلان أو عندما يتوجه إلي موطن المعلن إليه ويجده مغلقاً أو يمتنع عن استلام الإعلان ، أو يستلم ويفرض التوقيع علي الأصل بالاستلام ، و التزام المحضر بتسليم الإعلان لجهة الإدارة في حالة امتناع المعلن إليه عن استلامه ، كل هذه الأمور قد تعيق حق المدعي عليه في العلم بالإجراءات بل قد يؤدي ذلك أيضا إلي كثرة تأجيل الدعاوي أمام المحاكم ، وهو ما سببته عليه ضياع وقت القضاة والمتقاضين معاً ، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوي رقمياً يقضي علي هذه المسالب ويقضي بشكل مباشر علي صفة البطء في الإجراءات وذلك من خلال إعلان الأوراق القضائية عن طريق البريد الرقمي للمدعي عليه أو رسالة علي تليفونه المحمول أو المنزلي ، كما يمكن إعلان الأوراق القضائية خارج الدولة بنفس الطريقة من خلال بريد رقمي مسجل ومعتمد بواسطة شركة معتمدة¹ وذلك في إطار خدمات التقاضي الرقمي التي ستفتح العديد من فرص الاستثمار علي مستوي القطاعين العام والخاص ، ولكن هذا الأمر يخلو من تعقيدات في بعض الإجراءات خاصة ما يتعلق منها بالتوقيع الرقمي مثلاً أو بالسفر المهني أو وسائل الإثبات أو حجية الإعلان للمدعي عليه ، أو القرصنة علي البيانات كل هذه الإشكاليات سوف نعرض لاحقاً لعلاجها . ولقد نظم قانون المرافعات التمثيل الفني للخصوم في الخصومة ، ونظم قانون المحاماة تمثيل الخصم أمام القضاء للقيام بإجراءات الخصومة وتلقيها باسم الخصم والحضور عنه² . ويحتاج هذا الأمر إلي مزيد من الوقت والمشقة لاستخراج التوكيل اللازم، ومن هنا ظهرت أهمية استخراج التوكيل رقمياً من خلال إنشاء موقع لإدارة التوكيلات بوزارة العدل علي شبكة الإنترنت مرتبط بموقع المحكمة رقمياً أو عن طريق توفير ماكينات **ITM**³ داخل المحاكم والجهات التابعة لوزارة العدل. وسوف يتم تداول المذكرات والدفع والطلبات رقمياً ما بين موقع المحكمة بالبريد الرقمي سواء للخصوم أو للمحامين الوكلاء عنهم ، فلا يحتاج الأمر حضور

¹ راجع في ذلك : محمد محمد الألفي ، المحكمة الإلكترونية بين الواقع والمأمول ، مرجع سابق ، ص ١٨

² راجع في ذلك : د./ وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء المدني "قانون المرافعات" ، مرجع سابق ، ص ٥٥٣ .

³ ال **ITM** أو Interactive Teller Machine عبارة عن ATM متطورة جدا بتخليك تتكلم مع موظف من البنك و من خلالها يتم عمل كل عمليات السحب و الإيداع و أي عمليات مصرفية ثانية ، كما يوجد بها scanner للقيام بتصوير أي مستندات يتم تقديمها للبنك أو تخص العمليات المصرفية ، كما يوجد بها قلم و Pad للقيام بالتوقيع في حالة الحاجة للتوقيع علي أي مستند ، راجع في ذلك موقع :

— https://www.facebook.com/elitigation/?__tn__=kCH-

R&eid=ARCxcY9no1G5oPPOKyw4wCNqzYiZJI0ZejzRu1uuPXWSA1TkXmHrFkHw8U0

W_HY6ss1WUXvxnyu

الطرفان أو أحدهما لمتابعة دعواه¹. ولكن تداول المستندات عبر الموقع الرقمي للمحكمة مرتبط بتفعيل التوقيع الرقمي ، والذي سوف يسهم إلي حد كبير في إزالة الصعوبات والعقبات القانونية من خلال إقرار استخدام الوسائل الرقمية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات بما يكفل حفظ حقوق المتقاضين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الرقمية في آن واحد². وتتابع إجراءات الخصومة سواء تلك التي يقوم بها القاضي وأعوانه والخصوم وممثلوهم وأحياناً الغير ، بهدف الوصول إلي إصدار حكم يحقق الحماية القضائية³. فالحكم هو الإجراء الذي تنتهي به الخصومة نهاية طبيعية ، وذلك بعد انتهاء المداولة ، وقد أوجب القانون النطق به في جلسة علنية وإلا كان باطلاً ، وقد حدد القانون إجراءات وشكليات جوهرية لإصدار الحكم وتحريره والتي يترتب علي مخالفتها بطلان الحكم⁴ ، هو ماسنعرض ونفصل له بالباب الثالث على النحو التالي .

¹ للوقوف علي التفاصيل التقنية لتداول الدعوي إلكترونيا ، انظر ، الباحث / د/ محمد صابر احمد ، " دور الحاسب الآلي في تيسير إجراءات التقاضي " ، مرجع سابق ، ص 226 وما بعدها ، وقد أثرنا الإشارة دون الإفاضة لعدم اتساع المجال لذلك.

² راجع في ذلك : د./ تامر محمد سليمان الدمياطي ، إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، ٢٠٠٨ ، ص ٢٦١.

³ راجع في ذلك : د./ فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة ، ١٩٩٩ ، ص ٥٠.

⁴ راجع في ذلك : د. / علي سالم ، مذكرات في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية (إجراءات الخصومة) ، بدون دار نشر ، بدون سنة نشر ، ص ١٤١ - ١٣٥.

المبحث الثالث

التحول بالإجراءات إلى الرقمية بالنظم القضائية

اولا: موقف النظم القضائية " بالنسبة لإجراءات رفع الدعوى عبر الوسائط الرقمية ":

طورت العديد من الأنظمة إجراءات رفع الدعوى عبر الوسائط الرقمية في عدد من المحاكم بدول العالم والتي منها محاكم بعض الدول العربية كالسعودية¹ ، والامارات² ، والمغرب ، والكويت³ ، والاردن ، والعراق . وهو ما سنعرض له علي النحو التالي:

■ المملكة العربية السعودية⁴:

تعد محكمة جدة اول محكمة في المملكة العربية السعودية⁵ تعمل بنظام التحول بالعدالة الى الرقمية بإستخدام النظام الشامل ابتداء من تسجيل الدعوي القضائية واجراء التبليغ الرقمي وانتهاء بإصدار الحكم القضائي وتقوم المحكمة باستلام عريضة الدعوي من خلال دخول المدعي إلي موقع المحكمة لتسجيلها رقميا ثم تتابع سير إجراءات التقاضي في المحكمة رقميا وتنتهي بإصدار الحكم في آخر جلسة وفي مجال القضاء الاداري تم اطلاق البوابة الرقمية لديوان المظالم التي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية والتي منها (نافذة المعرفة) وهي عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي علي الأنظمة واللوائح والقرارات وغيرها مما يحتاج إليه القاضي والمحامي والخصوم للاستناد إليها في الدعاوي المنظورة او الإستفادة منها اثناء الترافع الرقمي وربطها بالسوابق القضائية والمبادئ التي استقر عليها قضاء الديوان.

■ الامارات العربية المتحدة⁶:

¹ See : <http://www.cojss.com/article.php?a=8>

² راجع في ذلك كلا من :

<https://www.government.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures> , <http://www.alittihad.ae/details.php?id=7790&y=2016> , www.dxbpp.gov.ae

<https://www.emaratyouth.com/local-section/other/2014-05-15-1.676005>

³ راجع في ذلك:

<http://www.mohamoonkw.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=2&id=39488&Year=201803> 14, <http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/municipal-council/816660/06-03-2018->

<http://www.aljarida.com/ext/articles/print/1462394295839325600/>

⁴ راجع في ذلك : د.امل فوزي احمد , بحث بعنوان " إجراءات التقاضي الرقمية بالنظم القضائية (التقاضى الذكى عالميا) " ، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية EISSN 2661-7269 - ISSN 2588-1736 ، جامعة الشهيد حمة الاخضر بالوادى ، الجزائر ، العدد الأول من المجلد الخامس ، مايو . 2021.

⁵ <http://www.cojss.com/article.php?a=8>

⁶<https://www.government.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures> 2018 . 24 يناير .

أطلقت النيابة العامة بإمارة دبي 1 من خلال موقعها الرقمي 2 النظام الرقمي الخاص بشكاوي المتقاضين وإجراءات التقاضي. وهذا النظام عبارة عن موقع علي الإنترنت 3 يستطيع من خلاله المستخدمين الحصول علي المعلومات المتوفرة باستمرار عن الدعاوي المعروضة علي المحاكم في دبي كما يستطيع المحامين والمواطنين من تقديم الطلبات المختلفة المتعلقة بالدعاوي , فيستطيع المحامي إرسال لوائح الدعوي مباشرة إلي القسم المسؤول عن تسجيل الدعاوي ودفع الرسوم عن طريق وسائل الدفع الرقمية , كما بإمكان الخصوم متابعة الدعاوي الخاصة بهم ومعرفة وقائع الجلسات بعد الإنتهاء منها دون الحاجة لمراجعة المحامين للحصول علي معلومات منهم ويقدم هذا النظام خدمات قانونية آخري منها خدمة البحث عن التشريعات والأحكام والتي تعتبر مكتبة قانونية رقمية قائمة بحد ذاتها فيستطيع المستخدم الحصول علي القوانين والتشريعات النافذة في دبي وفي عموم الامارات العربية المتحدة وكذلك أحكام محكمة الاستئناف والنقض الإماراتية.

■ الكويت:

وفي الكويت تم اعتماد آلية الإعلان الرقمي 4 في الدعاوي القضائية ذات الصلة تبعا للتعديلات الأخيرة التي تمت علي قانون المرافعات وذلك لمعالجة أي حالات تأخير قد تحدث في إعلان صحف الدعاوي القضائية سواء المرفوعة من قبل البلدية أو المرفوعة عليها، كما تم الاتفاق علي تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة التطورات في هذا الشأن، بالإضافة إلي متابعة الأحكام القضائية الغيابية الصادرة سواء من محاكم الجرح أو محاكم الجنايات استنادا إلي التعديلات التي جرت علي القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. وفي المرحلة الأولى بدأت إدارة الفتوي والتشريع اعتماد الإعلان الرقمي والأوراق القضائية في محافظة العاصمة فقط والمرحلة الثانية 5 التي تم تدشينها سيتم ادخال ثلاث جهات حكومية جديدة بها وهي مجلس الأمة وبلدية الكويت وهيئة أسواق المال بالإضافة لاستكمال تدشين الربط مع «الفتوي» ليشمل بقية المحافظات. وتدشين الإعلان الرقمي يعد تفعيلا للقانون 26 لسنة 2015 بين الجهات الحكومية كمرحلة أولى وتسبقها مرحلة ثانية مع الشركات الخاصة والبنوك.

■ العراق 6:

وفر مجلس القضاء للمتقاضين خدمة الإستعلام الرقمي في عام 2008 وذلك من خلال نظام البريد الرقمي الذي إستخدم اول مرة في محكمة الكاظمية وذلك بالتزامن مع افتتاح عدد اضافي من دور العدالة في العراق واعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة القضاء . ثم بعدها اعلن المجلس عن اطلاق مشروع الدعوي * الرقمية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والذي طبق بشكل تجريبي في محاكم بغداد والبصرة ، ويعد هذا المشروع خطوة مفصلية في طريق تحديث اساليب العمل في المحاكم

¹<http://www.alittihad.ae/details.php?id=7790&y=2016>

² www.dxbpp.gov.ae

³<https://www.emaratayoum.com/local-section/other/2014-05-15-1.676005>

⁴<http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/municipal-council/816660/06-03-2018-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF>

<http://www.aljarida.com/ext/articles/print/1462394295839325600/>

⁵[http://www.mohamoon-](http://www.mohamoon-kw.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=2&id=39488&Year=20180314)

[kw.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=2&id=39488&Year=20180314](http://www.mohamoon-kw.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=2&id=39488&Year=20180314)

⁶ راجع في ذلك : د.امل فوزى احمد , بحث بعنوان " إجراءات التقاضي الرقمية بالنظم القضائية (التقاضى الذكى عالميا) " ، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية ، مرجع سابق.

وأجهزة القضاء الآخري ، ويقوم هذا المشروع علي نظام نموذجي لسير الدعوي ابتداءً من تسجيلها ومرورا بجلسات المرافعة فيها والقرارات العادية التي تؤخذ من قبل القاضي خلال سير الدعوي وانتهاءً بالحكم النهائي وتوثيق هذا الحكم وفقاً لأحدث الاساليب الرقمية . وقد ساعد برنامج الامم المتحدة الانمائي العراق علي اطلاق هذا المشروع من خلال تزويده بالأجهزة الرقمية اللازمة وتدريب الكوادر الادارية والقضائية والفنية علي التعامل مع هذا النظام الرقمي المتطور . وسيوفر هذا النظام خدمات كثيرة للعاملين بالجمال القضائي وللمواطنين بالإضافة إلي المحامين وسيخلق الشفافية بالدعاوي القضائية ويقلل الزخم علي المحاكم وينظم العمل فيها ويوفر احصائيات دقيقة عن عمل هذه المحاكم وبالتالي يمكن الإعتماد علي هذه الاحصائيات في بناء استراتيجيات وخطط مستقبلية لتطوير العمل القضائي بالعراق.

ثانياً : موقف النظم القضائية " في مجال الإيداع الرقمي للمستندات "

وعلي الرغم من المخاوف أو العواقب التي قد تواجه فكرة التحول إلي الرقمية في رفع الدعوي والإعلان إلا ان العديد من الدول أخذت بهذا النظام وإن كان بصورة غير كاملة باعتباره إختيارياً، الأمر الذي يجعلها في مرحلة البداية أو الاختبار علي حد تعبير الفقه وهو ما سنعرض له علي النحو التالي: 21

— الوضع في القضاء المصري 3 :

لم يأخذ النظام القضائي المصري بتقنية قلم الكتاب الرقمي علي النحو السابق أيضاً، وإنما ينحصر ما قام به هذا النظام القضائي في إنه اوجب علي المتقاضى أو وكيله الذهاب لمقر المحكمة المختصة ليرفع دعواه من مكان واحد، ويطلق عليه نظام الشباك الواحد حيث يتم مراجعة صحيفة الدعوي وحفظ المستندات، وتقدير ودفع الرسوم، وتحديد الدائرة التي ستنظر الدعوي، وتاريخ الجلسة في ربع ساعة فقط. 4

— الخدمات الرقمية للمحاكم المصرية :

أطلقت وزارة العدل المصرية⁵، بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون التنمية الإدارية، مشروع ميكنة المحاكم (يشمل النيابة العامة وقضاء التحقيق) لوضع برامج حاسوبية لإدارة ملفات الدعاوي علي الحاسب الآلي، وذلك من خلال موقع الحكومة المصرية لتقديم خدمات القضاء العادي رقمياً لجمهور المتقاضين، كخدمات محكمة النقض، وخدمات محاكم الاستئناف، وخدمات المحاكم الابتدائية، وخدمات المحاكم الإقتصادية، والخدمات التي تقدمها مكاتب التسوية التابعة لمحاكم الأسرة. 6

¹ نظام الإيداع الرقمي لصحف الدعاوي المدنية تقنية قلم الكتاب الرقمي ،د-محمود مختار، بحث مقدم لمؤتمر "القانون والتكنولوجيا، كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،ديسمبر 2017 .
² شكل :5 : انظر :

<https://customers.microsoft.com/en-us/story/adgm-azure-office365-dynamics365-uae>

³ مرجع سابق .

⁴ محمد صابر احمد، " دور الحاسب الآلي في تيسير إجراءات التقاضى " ، رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة طنطا ، 2012 ، ص 110 .

⁵ www.egypt.gov.eg

⁶ محمد صابر احمد، " دور الحاسب الآلي في تيسير إجراءات التقاضى " ، رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة طنطا ، 2012 ، ص 110 .

وهو ما يعني أن خدمات محكمة النقض¹ ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية متاحة الان علي الإنترنت ، ويستطيع كل من المتقاضي والمحامي الحصول علي ما يريده من خدمات الإستعلام أو الحصول علي الشهادات الرسمية، أو الإطلاع عليها من المنزل أو المكتب كما يجوز للمتقاضي أو ممثله القانوني الحصول علي الخدمات القضائية السابقة من خلال منافذ تقديم الخدمات " المكاتب الأمامية" الموجودة بالمحاكم. كما أن محاكم الاستئناف تقدم بعض خدماتها عن طريق التليفون المحمول، وجاري دراسة إمكانية الحصول علي بعض الخدمات من خلال رسائل قصيرة يتم إرسالها علي التليفون المحمول .

ثالثا : موقف النظم القضائية " في مجال نظم الإثبات "

يمكن القول بداية 2 أن نظم الإثبات في القانون المقارن قد انقسمت إلي مدرستين اساسيتين الأولى تتبع نظام الإثبات المعنوي أو المطلق والذي فيه لا يقيد المشرع أطراف الرابطة الإجرائية بتقديم أدلة معينة بل للقاضي أن يقتنع بأي دليل وهذا هو النظام السائد في القانون الفرنسي ومن يسير علي نفس نهجه من التشريعات.

اما المدرسه الثانيه فتتبع نظام الإثبات القانوني أو المقيّدو والذي فيه يحدد القانون الأدلة التي يجوز تحقيقها والإستناد إليها في الحكم وهذا هو النظام السائد في القانون الإنجليزي ومن يسير علي نفس نهجه من التشريعات.

وعلي الرغم من إختلاف نظام المدرستين في الإثبات إلا أن هناك ضوابط معينة تحكم الأدلة الناتجة عن الحاسب الآلي بشكل عام يلتزم بها القضاء لتجنب سوء التصرف ولدعم وحماية حقوق الأطراف أو غيرها من الحقوق محل الإحترام وهذه الضوابط مدارها أصل البراءة و ما يتفرع عنه من نتائج وآثار وما يستتبعه من وجوب توافر شروط معينة في المخرجات الرقمية³ يتأكد بها القاضي اولا من ان الدليل الرقمي لم يتم التلاعب فيه⁴ حتي يمكنه الحكم بالبراءة او بالإدانة . كما يجب أن تكون عقيدة القاضي و إقتناعه بالإدانة قد إستمدت من دليل رقمي طرح بالجلسة لأن القاعدة هي إنه " لا يحكم إلا بناء علي التحقيقات التي تحصل بالطرق والشروط القانونية " و ليس بناء علي معلوماته الشخصية أو علي ما قد يكون قد رآه بنفسه أو حقيقة في غير مجلس القضاء كما ينبغي الا يؤسس القاضي حكمه علي دليل ناتج عن اي وسيط رقمي لحقه سبب يبطله ويعدم أثره عليه و تحقيقا لليقينيه والشفوية والمشروعية في الدليل فان مجمل شروط قبول المخرجات الرقمية تتلخص في المبادئ الثلاثة التاليه:

1- مبدأ يقينيه المخرجات الرقمية.

2- مبدأ وجوب مناقشة المخرجات الرقمية

3- مبدأ مشروعية المخرجات الرقمية.

■ مبدأ يقينيه المخرجات الرقمية⁵ :

¹ راجع في ذلك : موقع محكمة النقض المصرية : www.cc.gov.eg

² د/ راشد بن حمد البلوشي , حجية المخرجات الرقمية في الإثبات. ورقة عمل مقدمة الى, مقدمه الي المؤتمر الدولي الاول حول , "حماية امن المعلومات و الخصوصيه في قانون الانترنت", برعاية الجمعيه الدوليه لمكافحة الاجرام السيبري بفرنسا, الفتره من 2 الى 4 يونيو 2008

³ راجع في ذلك: د/عبد التواب مبارك , الدليل الرقمي امام القاضي المدني , دار النهضة العربية, شروط صحة الدليل الرقمي , ص 57 :107, بدون سنة نشر .

⁴ المرجع سابق .

⁵ د/ راشد بن حمد البلوشي , حجية المخرجات الرقمية في الإثبات. مرجع سابق .

جرت عدة محاولات في الفقه تتعلق بتقسيمات اليقين حيث فرق البعض بين يقين البديهيات أو المسلمات المقبولة عامة في الضمير الإنساني والتي من أبرز الأمثلة عليها : اليقين الرياضي وبين اليقين الإستقرائي وهو الذي يعقد علي الإستدلال بالقياس لإثبات شئ معين . كما فرق البعض الآخر بين اليقين الميتافيزيقي أو الغيبي وهو الذي يستنبط من أمور غيبية واليقين الفيزيقي أو الطبيعي وهو الذي يستنبط من إدراك الحواس البشرية واليقين المعنوي وهو الذي يستنبط من نشاط الآخرين غير ان الراجع في الفقه الإجرائي المعاصر هو تقسيم اليقين من حيث مصدره إلى يقين قانوني ويقين معنوي. فاليقين القانوني يعني : تلك الحالة الناجمة عن القيمة التي يضيفها القانون علي الأدلة ويفرضها علي القاضي ، فهو نوع من اليقين يتلقاه القاضي عن إرادة المشرع وهذا النوع من اليقين هو السائد في القانون الإنجليزي.

وفي سلطنة عمان فقد اكدت المحكمة العليا علي أصل البراءة وذلك في حكمها الصادر بالقرار رقم 50 في الطعن رقم 2004/22م في جلسة 2004/3/2م والذي جاء فيه أن " يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكك المعقول في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية الأدلة لأن الأصل في الإنسان البراءة وأن الجريمة صورة من صور السلوك الشاذ الخارج عن المؤلف فقد وجب الاحتياط في نسبتها علي شخص معين استصحاباً لهذه القاعدة الأصولية".¹

■ مبدأ وجوب مناقشة المخرجات الرقمية 2 :

اكدت المحكمة العليا في سلطنة عمان في حكمها الصادر بالقرار رقم 83 في الطعن رقم 2004/51م- جلسة 2004/4/13م والذي جاء فيه أن "كل دليل تعتمد عليه المحكمة في حكمها يجب أن يكون قد طرح شفويًا في الجلسة وجرت في شأنه المناقشة الشفوية كذلك ويستمد القاضي اقتناعه من حصيلة هذه المناقشات الشفوية ولا يستمد من المحاضر المكتوبة". وهذا يعني أن المخرجات الرقمية سواء كانت مطبوعة أم بيانات معروضة علي شاشة الكمبيوتر أم كانت بيانات مدرجة في اسطوانات مضغوطة CD /DVD فإنه يجب مناقشتها وتحليلها.

ولا يجوز أن يجيل الحكم في شأن وقائع الدعوي ومستنداتها إلي دعوي آخري غير مطروحة ، وهذا ما اكدت عليه المحكمة العليا في سلطنة عمان في حكمها الصادر بجلسته 2002/10/29م- الطعن رقم 2002/72م حيث جاء في حكمها " أن تقدير الدليل بالصورة التي تكشف قناعة المحكمة من إطلاقات محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا". أو ان تعتمد المحكمة علي أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضية آخري لم تكن مضمومة للدعوي التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة علي بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم لكن يلاحظ إنه وإن كان يجب أن يصدر الحكم عن عقيدة للقاضي يستقيها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره إلا إن ذلك لا يعني حرمان القاضي بصفة مطلقة من الأخذ برأي الخبير متى إقتنع به هو حيث يتعين عليه في هذه الحالة أن يبين أسباب أقتناعه بهذا الرأي بإعتباره من الأدلة المقدمة إليه في الدعوي المطلوب منه أن يفصل فيه.

■ مبدأ مشروعية المخرجات الرقمية 3

كل الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق إنتهاك حق أساسي للمتهم تكون باطلة ولا يمكن التمسك بها ومراعاتها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات ومن ثم فإنه يجب أن تكون المخرجات الرقمية أو الأدلة الناتجة عن الحاسب الآلي صحيحة ومشروعة حتي يمكن الحكم بالإدانة.

¹ المرجع سابق .

² مرجع سابق .

³ مرجع سابق .

أ. إختبار الإعلان الرقمي للكتابة :

أظهر المشرع الفرنسي الحق في أن يأخذ في الاعتبار التطورات التقنية لمجتمع المعلومات من خلال إنشاء القانون عدد 2000-230 المؤرخ 13 مارس 2000 " لتكثيف قانون الإثبات لتكنولوجيا المعلومات .

حيث تنص المادة 1-1316 من القانون . علي أن " الكتابة الرقمية تقبل كدليل بنفس الطريقة التي تكتب بها الكتابة في شكل ورقي، شريطة أن يكون الشخص الذي تكتب كتاباته ممكنًا ، وأن يتم إنشاؤها والحفاظ عليها في ظروف من شأنها أن تضمن سلامتها . وبالتالي لم يعد هناك أي تضارب بين الأدلة الورقية والأدلة الرقمية (المادة 1316-2 من القانون .). 1 وتعطي المادة 1316-3 و 1316-4 من القانون .، علاوة علي ذلك، تعريفًا للقوة الإثباتية للكتابة في شكل رقمي، معترفة بأن هذه القوة تخضع لشروط معينة: فمن ناحية، يجب ضمانه، ومن ناحية أخرى، يجب إنشاء المساءلة أمام مقدم البلاغ. ولذلك فإن التوقيع الرقمي له نفس القيمة القانونية للتوقيع المكتوب بخط اليد، شريطة أن تكون العملية موثوق بها، وترد الشروط التي تسمح بالاستفادة من هذا الافتراض القانوني للموثوقية بالتوقيع الرقمي في المرسوم عدد 272 لسنة 2001 المؤرخ 30 مارس 2001. ومن ناحية أخرى، يكرس القانون المؤرخ 13 آذار / مارس 2000 إمكانية قيام الموظفين العموميين بوضع الوثائق الأصلية وإبقائها في شكل رقمي وهذه النقطة الأخيرة هي ثورة قانونية حقيقية مما يثير الحذر الشديد في تطبيقه. ويحدد المرسوم المذكور أعلاه المؤرخ 30 آذار / مارس 2001 والمتعلق بتطبيق المادة 1316-4 من القانون . والمتعلق بالتوقيع الرقمي الشروط الواجب توافرها للاستفادة من افتراض موثوقية عملية التوقيع الرقمي. بحيث يجب أن يكون التوقيع الرقمي آمن ويضمن الخصوصية ولذلك، فمن الضروري إنشاء أجهزة التحقق من صحة التوقيع الرقمي والتي سيتم تنفيذها من خلال إستخدام الشهادات الرقمية المؤهلة لضمان سلامة هذا التوقيع ولذلك، يبدو أن هذا القانون يحقق مزايا جديدة من حيث توفير الوقت للإجراءات كما يجب إنشاء آليات لإضفاء الطابع المادي علي المرافعات من أجل حماية أمن التبادلات القانونية " إجراءات حماية مستندات الدعوي المقامة رقميا إجراءات حماية مستندات الدعوي المقامة رقميا والتي تهدف إلي تفادي تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها سواء تم ذلك عمدا أو باهمال 2. وبالتالي، فإن اعتماد هذه القوانين في 13 آذار / مارس 2000، دليل علي المنافسة غير المموسة في المستقبل بين الأدلة الورقية والافتتاح بأن إستخدام التكنولوجيات الجديدة أمر منطقي للإجراءات.

- نطاق قبول الأدلة الرقمية. وبعتماد القانون المؤرخ 13 آذار / مارس 2000، كان طموح المشرع الفرنسي هو

تكثيف القواعد الحالية لقانون الإثبات مع الواقع ، في إشارة إلي أن الكتابة الرقمية لها نفس القيمة الإثباتية للكتابة الورقية علي النحو التالي :

أ- القوة الإثباتية للكتابة الرقمية عن طريق التصديق :

¹ -L'utilisation des nouvelles technologies dans le procès civil Vers une procédure civile intégralement informatisée? , Sophia BINET, UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE MASTER 2 DROIT PROCESSUEL : CONTENTIEUX et PROCEDURES D'EXECUTION , Sous la direction de Madame le Professeur Marie-Claire RIVIER 2004-2005

² راجع في ذلك : نص المادة 13 من أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .

بيد أن الهدف الرئيسي من القانون المؤرخ 13 آذار / مارس 2000 هو تحويل الأدلة الحاسوبية إلى أدلة من الدرجة الأولى عن طريق الإقرار بأن الكتابة الرقمية تقبل كأدلة كما هي في شكل ورقي. وبالتالي، فإن التصديق، والآلية القانونية لإضفاء الطابع المادي على الدليل يزيد من قوة الدليل الرقمي. والواقع أن الضمانات الورقية معروفة: النزاهة والمتانة وإمكانية التوقيع ، هو نفس ما يعطيه التصديق للدليل الرقمي. وأخيراً، يبدو أن استخدام شهادة الطرف الثالث " التصديق " يزيد من تقليل مخاطر الاحتيال. في الواقع. ومن الناحية العملية، يحل التصديق المخاوف المشروعة من مصادقة المؤلف وسلامة المحتوى من خلال اقتراح إزالة الطابع المادي لوثائق الإجراءات الأمانة والقانونية .

ب- إدارة نزاع الإثبات :

والغرض من الصراع بين الطرق التقليدية للإثبات هو في الواقع ضمان أولوية الكلمة المكتوبة. ومع ذلك، بما أن نوعين من الكتابات معترف بهما على إحداهما نفس القيمة الإثباتية، فإن التعايش بين هاتين الوسيلتين الإثباتيتين ما زال يتعين تسويته 1.

¹-L'utilisation des nouvelles technologies dans le procès civil Vers une procédure civile intégralement informatisée? , Sophia BINET, UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE MASTER 2 DROIT PROCESSUEL : CONTENTIEUX et PROCEDURES D'EXECUTION , Sous la direction de Madame le Professeur Marie-Claire RIVIER2004-2005.,

الخاتمة والنتائج

بعد ان عرضنا المبادئ الإجرائية وتخصص القضاة في فقه الشريعة الاسلامية بالمبحث الاول ، كما عرضنا الآليات القانونية والتقنية للتحويل بالاجراءات إلي الرقمية بالمبحث الثاني ، و التحويل بالإجراءات إلى الرقمية بالنظم القضائية بالمبحث الثالث توصلت الباحثة الى ان التحويل نحو رقمية القضاء والعدالة الرقمية يجد بيئة خصبة لكثير من الاستخدامات والتطبيقات على النحو التالي:

- تسجيل القضية وتحديد كود خاص بها، مع توفير إمكانية لتسهيل تسجيل القضية المحولة من النيابة من خلال نسخ بياناتها رقمياً مما يعني عدم الحاجة إلي إعادة إدخال البيانات التي تم إدخالها لدي النيابة، وكذلك الحال عن تسجيل القضية الاستئنافية يتم نسخ البيانات من محكمة البداية.
- حساب الرسوم المطلوبة وإعداد وطباعة سندات الدفع رقمياً وربطها مع القضية المعنية.
- توفير إمكانية آلية لضبط ومتابعة استيفاء الرسوم علي كافة القضايا وبالقيمة المحددة، وإمكانية طباعة القضايا التي لم يستوف عنها أي رسم وتلك التي لم تستوف رسومها بشكل كامل.
- توزيع القضايا علي السادة القضاة في المحكمة رقمياً.
- إعداد محاضر الجلسات في قاعة المحاكمة ومن قبل أمين السر مباشرة، مع تمكين كل من القاضي وأطراف القضية من متابعة ما يدون في المحضر أولاً بأول ضماناً للشفافية ودقة المحضر المطبوع، وذلك من خلال تركيب شاشتين إضافيتين واحدة لاستخدام القاضي وأخرى لاستخدام المحامين والمتقاضين.
- توفير ماكينات لخدمة المواطنين داخل المحاكم وجميع الإدارات التابعة لوزارة العدل للاستعلام والاستفسار عن قضاياهم والاطلاع علي آخر إجراء تم، وموعد الجلسة القادمة، وخلاصة الحكم في حال صدور حكم في القضية وذلك بغض النظر عن مكان تسجيل القضية (من نفس المحكمة يستطيع متابعة كافة القضايا التي تخصه في كافة محاكم الجمهورية).
- توفير إمكانية لإعداد وإصدار كافة نماذج التبليغات والمراسلات الصادرة من المحكمة بشكل آلي وبالاعتماد على البيانات التي تم تزويد الكمبيوتر بها لحظة تسجيل القضية ودون الحاجة إلى إعادة طباعة البيانات مرة أخرى.
- توفير إمكانية تبادل المذكرات بين المحاكم المختلفة من خلال موقع وزارة العدل الخاص بكل محكمة دون الحاجة إلي المراسلات الورقية.
- طباعة قرار الحكم المتعلق بالقضية لحظة صدور الحكم من خلال أمين السر، والذي يقوم بدوره أيضا بفصل القضية وإدخال خلاصة الحكم لكل طرف من أطراف القضية وتحديد التهم التي أدين بها، كما يتم إدخال مدة الحكم (سنة، شهر، يوم) ، وقيمة الغرامات المحكوم بها.
- تقديم خدمات رقمية للمواطنين عبر شبكة الإنترنت يستطيعون من خلالها الاستفسار ومتابعة قضاياهم من المنزل ودون الحاجة إلى القدوم إلي المحكمة وذلك من خلال الدخول علي موقع المحكمة و إدخال رقم القضية.
- تقديم خدمات رقمية للمحامين عبر شبكة الإنترنت بحيث يستطيع المحامي بعد إدخال رقم عضويته لدي نقابة المحامين وكلمة السر الخاصة به من استعراض كافة القضايا التي تم توكيله رقمياً فيها ، المفصول منها والمنظور وخلال فترة زمنية يحددها هو، وكذلك يستطيع طباعة جدول أعماله للأسبوع القادم.
- تقديم خدمات رقمية للمواطنين حيث يستطيع المواطنين من خلالها إرسال رسالة (SMS) عبر الهاتف المحمول يطلب فيها الاستفسار عن كافة القضايا المقامة ضده في كافة محاكم الجمهورية، وذلك بعد قيده بالسجل الرقمي بالمحكمة ، وهذه خدمة تفتح مجالات كثيرة لقطاع الاستثمار تحقق الكثير من الأرباح .

- يوفر للمحكمة إمكانية استخدام الرسائل الرقمية (SMS) في التبليغات القضائية والإعلان الرقمي . حيث يمكن تبليغ الطرف المعني أو المحامي بموعد الجلسة القادمة ورقم القضية والمحكمة. كما يمكن تبليغه بصور الحكم و خلاصته.
- يوفر نظام التقاضي الرقمي إمكانية الربط بين الجهات الأمنية ذات العلاقة بملف القضية في سرية تامة بحيث يتم تبادل كافة المذكرات والمراسلات من خلال البريد الرقمي ودون الحاجة إلى المراسلات الورقية التي تأخذ وقتاً طويلاً وتكون عرضة للضياع أو التلف أو التأخير .
- يوفر النظام مرجعاً مهماً للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة حيث يمكنهم من الحصول علي سيرة ذاتية تشمل كافة السوابق للطرف المعني سواء كان مدعي أو مدعي عليه ، وكذلك الاطلاع علي الأحكام السابقة الصادرة بحقته وكيفية تنفيذ الحكم، وذلك بشكل مباشر من خلال جهاز الكمبيوتر المتوفر في قاعة المحكمة أو في مكتب القاضي .
- يوفر النظام الرقمي عدداً كبيراً من التقارير والإحصائيات والجداول ومؤشرات الأداء للفترة التي يطلبها الأطراف المعنية (السنة الحالية مثلاً) وإمكانية مقارنتها مع الفترة السابقة (السنة السابقة) مما يمكن من معرفة مدي التقدم والتحسين في الأداء مع مرور الوقت.
- يوفر النظام الرقمي وسائل تقنية لقياس أداء وإنجازات الأفراد اليومية والشهرية والسنوية ومقارنته مع زملائهم علي نفس الدرجة في المحكمة والذين يقومون بأعمال مشابهة مع متوسط الأداء لموظفي الجمهورية الأمر الذي يعني توفير وسيلة لحفز الموظفين علي بذل المزيد من العمل والعطاء، ومكافأة وتحفيز المتميزين منهم.
- يوفر النظام الرقمي إمكانية إنشاء أرشيف رقمي خاص بكل محكمة وكل إدارة تابعة لوزارة العدل والذي يوفر الكثير من الفوائد والتي منها تزويد المحكمة بالمعلومات اللازمة في حالة التكرار، وتسهيل متابعة حالات وقف التنفيذ والعقوبات البديلة لإعادة فرض العقوبة المناسبة عند الإخلال بشروط وقف التنفيذ، ومساعدة النيابة من خلال توفير سجل السوابق القضائية، والمساهمة في تأسيس سجل ائتماني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وإمكانية الربط وتبادل البيانات مع الدوائر الأمنية ذات العلاقة، والإسراع في تنفيذ الخدمات ذات العلاقة بالحكومة الرقمية.
- الخدمات الرقمية المتعلقة بالإجراءات السابق ذكرها يمكن أن تطبق علي جميع درجات المحاكم و مراحل التقاضي فيجوز إقامة الدعاوي التي تختص بها المحكمة والسير في إجراءاتها رقمياً والطعن علي الأحكام الصادرة فيها من جانب الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الرقمي ، وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة رقمياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة. حيث تقيد الدعوي بعد السداد الرقمي للرسوم والدفعات المقررة قانوناً وترفع المستندات رقمياً في ظل حماية إقامة وسير الدعوي رقمياً بجميع مراحل ودرجات التقاضي من جانب الجهات ذات الصلة ولكن جميع ما سبق يواجهه عدد من التحديات القانونية والتقنية .
- يمكن للعمليات التقنية أن تجلب بالتأكيد مساهمات قيمة ولكنها لا تستطيع إعداد قرارات كثيرة ومتنوعة بحكمة وخبرة القضاة ،وعلى الرغم من أن التكنولوجيات الجديدة توفر الكثير من الوقت والجهد ، الا إنه يمكن التشكيك في قيمة الحكم الصادر عن آلة .
- أياً ما كانت التكنولوجيا المستخدمة فلن تشكل الحل بصورة نهائية لكل المشاكل التي تعترض نظام التقاضي بل كل ما يترتب علي تبنى إلكترونية إجراءات التقاضي هو نقل الإشكاليات التي تثيرها الإجراءات المعتادة من الحيز الحقيقي إلى العالم الافتراضي فتصبح هناك إشكاليات أيضاً ولكن علي مستوى متطور غير قائم على دعوات ورقية .
- لا شك إنه عند إستخدام تكنولوجيا الحاسوب و الإنترنت لتنفيذ الإجراءات إلكترونيا من الطبيعي ستواجهه الاخير صعوبات مختلفة في التطبيق ، سواءاً من الناحية التقنية و هو عمل المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات باعتبار ان

ما يثار من مشاكل عن طريق التكنولوجيا لا يحل أيضا إلا بواسطة التكنولوجيا, او من الناحية القانونية و هو من عمل رجال الفقه و القانون.

التوصيات

وبناءً على كل ما سبق نوصى بالآتي:

- هناك تحديات على مستوى متطور في مجال تطوير النظم القضائية والتحول بالعدالة إلى الرقمية ، ولا يعني ذلك رفض الإستعانة بتكنولوجيا المعلومات في القضاء بتاتا فيما توفره من مزايا نجد ضرورة الأخذ بها في أقرب وقت تمشيا مع الظروف والأزمات العالمية المجتمعية الحديثة التي تتطلب ضرورة الأخذ بهذا الاتجاه والتطور معه لحظة بلحظة .
 - غياب التدخل البشري كاملاً في القضية ينتج عنه عدالة بلا إنسانية ، ولكي يتم الحصول على تطبيق التكنولوجيات الجديدة على عمل العدالة في أحسن حال يجب اجتماع قاض في القضية يساعده الحاسوب وذلك دون أن يحل أحدهما محل الآخر فيما هو أهل له .
 - يجب ان نعلم أننا بحاجة دائما لحلول قانونية جديدة ولقانون إجرائي أكثر تمشياً يلائم الواقع المعاصر ويتطور معه ، فلا يتوقف البحث في هذا الصدد بمجرد الأخذ بالنظام المميكن أو الإستعانة بالوسائط الرقمية ، فالعمل دائما ما يكشف عن قصور أو إشكاليات تستدعي التصدي لها .
 - إننا لا نؤيد التمسك بالشكليات المفرطة أو بالإجراءات التقليدية لمجرد إنها معتادة، فالجمود عكس التطور، والإجراءات التقليدية التي تم إقرارها من قبل فقهاء القانون الإجرائي من قبل والتي وصلت إلينا كانت نتيجة ملاحظة هؤلاء الفقهاء للمجتمع الذي يعيشون فيه، فالقانون الإجرائي في النهاية شأنه شأن أى فرع من فروع القانون عموماً يتأثر بالتغيرات المجتمعية ويأتي معبراً عنها لهذا يجب المهمل على إصدار تعديل تشريعي لرقمنة قانون الإجراءات المدنية والتجارية . لذلك يلزم العمل على إزالة هذه الصعوبات و التفكير في إعداد مشروع قانون يتناول دور الأجهزة الإلكترونية في القانونين الموضوعي و الإجرائي حيث ان النصوص القائمة ليست في معظمها ملائمة للمستجدات الحديثة في التطور التكنولوجي الهائل للأجهزة الإلكترونية والعالم الرقمي، وان كان بعضها قد يواكب هذه المستجدات إلا ان البعض الآخر قد تحتاج إلى تعديلات جذرية ، و هناك حالات في ظل غياب النصوص تحتاج إلى وضع تنظيم قانوني لها من خلال استحداث نصوص جديدة تعالجها.
 - يجب مراعاة ان يكون التطور لا يؤدي لإهدار المصالح الأساسية التي لا تتغير بتغير الوقت كالمحاكمة العادلة ، وحقوق وحرية الأفراد الأساسية فأياً كان الوضع تبقى دائما هي المصالح الأولى بالرعاية.
 - من الجدير بالذكر أن الحاسب الآلي لا يفكر و انما ينفذ، من خلال الانسان فهو صانعه و خالقه بقدره الله عز و جل، ما يملئ عليه من اوامر و تعليمات يتضمنها برنامج مخزن في ذاكرته فحسب و بالتالي فان درجة أداء الحاسب الآلي في تنفيذ العمليات المكلف بها تعتمد على كفاءة البرنامج المستخدم و على كفاءة الانسان في آن واحد، لذلك ينبغي توافر الامان التكنولوجي التقني، و الامان القانوني (التشريعي) لاعتبار الوسائط الرقمية معاونة للقضاء في إقامة العدالة بين المواطنين لتجاوز الصعوبات التي تتعلق بالقضايا المدنية.
- وفي النهاية لا يخالني شك في أن هذه الدراسة المتواضعة قد اعترافها بعض الأخطاء، وعذري في ذلك اني بشر، يصيب ويخطأ، فالكمال لله وحده سبحانه، والخطأ والقصور هما من سمات الإنسان مهما أبدع وأتقن وجد واجتهد، وغاية ما ينشده كل باحث في عمله، هو تجويد هذا العمل، ومحاولة إتقانه فحسب، فإن كنت قد قاربت ما أنشده أو شارفت عليه فهذا فضل من الله ونعمه وحسي ان اردد في ذلك قوله تعالى " وما توفيقى الا بالله " ، والشكر فيه لكل من علمنى حرفا ، وإن كانت الأخرى فحسبى أن أردد في ذلك قوله تعالى "وقل رب زدني علما " .

تم بحمد الله و فضله و توفيقه,,,,,

شكرًا وتقديرًا
بمئة سنة

تتقدم كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بخالص الشكر والتقدير
للسيدة/الدكتورة/ أمل فوزي أحمد عوض

على بحثها الموسوم بـ الآليات القانونية والتقنية للتحوّل بالإجراءات الرقمية وفقه الشريعة الإسلاميّة
بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني للكلية وعنوانه :
« الأفاق الشرعية والقانونية للتحوّل الرقمي الواقع والمأمول »
والمنعقد في الفترة من ٢٦/٣ /٢٠٢٧ إلى ٢٧ /٣ /٢٠٢٧ بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

يعتد عميد الكلية

د. مصطفى محمد مصطفى الباز

مع خالص دعائنا
بدوام التقدم والنجاح